

الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي^١

د. فايزة دسوقي أحمد

أستاذ علم المكتبات والمعلومات المساعد (المشارك)

قسم المكتبات والوثائق - كلية الآداب - قسم المعلومات ومصادر التعلم - كلية
جامعة بني سويف الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة طيبة

المستخلص:

تهدف الدراسة إلى استكشاف الانتهاكات والجرائم الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي، لمعرفة أنواعها، وأسباب ارتكابها، وتأثيرها، وأساليب مجابته، وذلك من وجهة نظر قاطني العالم الافتراضي. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن (٣٦,٢%) من عينة الدراسة ذكروا وجود انتهاكات أخلاقية في العالم الافتراضي وفقاً لتجربتهم فيه، وقد تنوعت الانتهاكات الأخلاقية وكان أكثرها حدوثاً وفقاً لما عايشوه: الانخداع في الهوية، وتوجيه خطابات عنصرية، وانتهاك خصوصية الآخرين. وأن أسباب ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية تتركز في ثلاثة أسباب هي: صعوبة الكشف عن الهوية الحقيقية، وأن العالم الافتراضي لعبة ولا ضير من العنف فيها، وعدم وجود عقاب. وأن الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي تؤثر بشكل أساسي في الحياة الحقيقية، متمثلاً ذلك في التأثير النفسي السلبي في الشخص الحقيقي الذي يمثله المعادل الرقمي، أو في أخلاقيات تعامله مع الآخرين في الحياة الحقيقية. وتتمثل الوسائل المقترحة لمجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي من وجهة نظر عينة الدراسة في فئتين: الأولى وسائل يتم اتخاذها داخل العالم الافتراضي، والثانية وسائل قانونية يتم اتخاذها خارج العالم الافتراضي في الحياة الواقعية. كما بينت النتائج أن العوالم الافتراضية على وعي بما يحدث من انتهاكات أخلاقية داخلها، لذا حرصت على صياغة سياسات وإرشادات توضح السلوكيات المسموح وغير المسموح بها داخلها، وتحدد العقوبات التي تُطبق على مرتكبي الانتهاكات الأخلاقية.

١/١ تمهيد:

تحدث أدبيات المكتبات والمعلومات عن نوعين من العالم الافتراضي. **النوع الأول:** يشمل الأدوات الافتراضية التي تزيد أو تعزز قدراتنا في "الحياة الحقيقية" أي التي تمكنا

^١ منشور في: مجلة كلية الآداب جامعة بني سويف، ع ٢٥ (٢٠١٢م).

من فعل شيء بشكل أسرع أو أفضل أو أقل كلفة، ومن أمثلتها واجهات المستخدم، والمعلومات نفسها المتوافرة في الفضاء المعلوماتي. **والنوع الثاني:** يشمل العوالم الافتراضية التي صُممت بشكل يحاكي الحياة الحقيقية اعتمادًا على الحاسب الآلي (Spencer, 2011)، ومن أمثلتها ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد والحياة الثانية Second Life وغيرها، وقد ظهرت هذه المجتمعات مع بداية القرن الحادي والعشرين (Cissé & Wyrick, 2010). ويُطلق على هذا النوع مسميات عدة منها العالم الافتراضي Virtual World، والواقع الافتراضي Virtual Reality، والبيئة الافتراضية Virtual Environment، والمجتمع الافتراضي Virtual Community، والبيئة متعددة المستخدمين Multi-user environment.

ويتميز النوع الثاني من العوالم الافتراضية بمزايا عدة، منها:

- التغلب على الحواجز المكانية وإتاحة الفرصة للأشخاص من جميع أنحاء العالم للالتقاء والتعاون وتبادل الأفكار.
- السماح للأشخاص بإنشاء معادل رقمي تُفرد له هوية مميزة، يختارها الشخص لتمثله في العالم الافتراضي.
- تعزيز النشاط وزيادة شعور الشخص بالالتزام بمعايير وقواعد الكياسة في التعامل مع الآخرين.
- إمكانية تسجيل ما يحدث في البيئة الافتراضية وإعادة عرضه عند الحاجة.
- تعلم الأشخاص من الآخرين بشكل يفوق الطرق الرسمية للتعلم بشكل كبير (DO TANK).
- كسب المال من تسويق البضائع الموجودة في العالم الحقيقي وبيعها من خلال الإعلان عنها في العالم الافتراضي، أو من خلال بيع نسخ رقمية تماثل البضائع الموجودة في العالم الحقيقي (Wray, 2007). أو من خلال تحويل العملة المستخدمة في البيئة الافتراضية إلى عملة حقيقية.
- استخدامها في المجالات التدريبية نظرًا لما توفره من محاكاة (Whitby).
- استخدامها لمحاكاة المعالم الأثرية وغير ذلك من الأماكن السياحية، التي يصعب على الكثير من الأشخاص زيارتها.
- إمكانية استخدامها بكفاءة في العملية التعليمية نظرًا لما توفره من مزايا للبيئة التعليمية والمعلمين والطلاب، ومن أمثلة ذلك: التغلب على عيوب التعليم عن بعد (مثل الجودة المنخفضة، ونقص انتباه الطالب وتشتته، والافتقار إلى التنظيم الجيد، والتكلفة المرتفعة، والحاجة إلى التدريب، وتباين أنماط التعلم)، وتوفير بيئة غنية للتعليم والتعلم وإجراء المشروعات البحثية، وتوفير بيئة تعزز المشاركة من خلال تقاسم العمل، وتوفير تجارب التعلم التفاعلي التي من الصعب توفيرها في الحياة الحقيقية. ومساعدة المعلم

على إنشاء محتوى المقرر كما يريد، والمرونة في تصميم الأنشطة بما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية، وإمكانية تسجيل الأنشطة التعليمية، والوصول إلى مجموعات من المتعلمين كان من الصعب الوصول إليهم. وتوفير التعلم الذاتي للطلاب، وربطهم بالتكنولوجيا الحديثة، وتحقيقهم لحصيلة التعلم بشكل أسرع، وتعزيز الجانب الاجتماعي في التعليم عن بعد (أحمد، ٢٠١١) وغير ذلك الكثير خاصة في المجال الطبي والهندسي والعلوم التطبيقية الأخرى.

إلا أنه يكتنفها بعض العيوب والمشكلات، منها:

- قد ينغمس الشخص فيها نظرًا لجاذبيتها مما يحرمه من التعامل مع الأشخاص الحقيقيين وإقامة علاقات اجتماعية حقيقية معهم، وقد يؤدي هذا إلى العزل والاكتئاب (wiseGEEK).
- الحاجة إلى الكثير من الوقت والجهد للتدريب على استخدام هذه العوالم والتفاعل مع قاطنيها.
- الانخداع في الهوية والتعرض للمحتالين ومضيعي الوقت والمتحرشين.
- اتجاه موظفي الشركات والمؤسسات التي تستخدم هذه العوالم نحو اللعب والاندماج مع الآخرين فيها وترك العمل (Power, 2007).
- التدريب باستخدام هذه العوالم لا يؤدي نفس النتائج التي يؤديها الشخص في البيئة الواقعية، فالشخص قد يؤدي بشكل جيد في العالم الافتراضي إلا أنه يكون عكس ذلك في الواقع الحقيقي (Bennett).
- تنثير العديد من القضايا الجديدة وغير المتوقعة في القانون والأخلاق والنواحي المالية.
- الالتباس المحتمل من خلال التعامل مع الهويات المزدوجة.
- تتطلب استخدام أجهزة وبرمجيات جديدة.
- مستقبلها غير مؤكد حيث تتأثر بمشكلات العلاقات العامة، والاحتياجات التجارية للجهة الراعية لها.
- قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التعامل مع الواجهة interface المستخدمة (Helmer & Learning Light, 2007).

٢/١ التعريفات الإجرائية:

المصطلحان الأساسيان في الدراسة الحالية هما:

Ethical Violations

١. الانتهاكات الأخلاقية

يشير مصطلح الانتهاكات الأخلاقية إلى عدم التزام الشخص بالأخلاقيات والسلوكيات والقيم المتعارف عليها في المجتمعات الإنسانية، أثناء تعامله مع الآخرين وتفاعله معهم.

Virtual World

٢. العالم الافتراضي

يشير مصطلح العالم الافتراضي في الدراسة الحالية إلى العالم الافتراضي التفاعلي ثلاثي الأبعاد، وهو نوع من المجتمعات على الإنترنت يأخذ شكل محاكاة البيئة الواقعية اعتماداً على الحاسب الآلي. ويستطيع المستخدم في هذه البيئات التفاعل مع الآخرين، واستخدام الكيانات وإنشائها، كما يهدف العالم الافتراضي إلى إتاحة الفرصة أمام المستخدم للسكن والتفاعل فيه. وهو تفاعلي لأن المستخدم يأخذ شكل شخصية avatar رسومية مرئية للآخرين تُعرف بالمعادل الرقمي (Firat, 2010)، والجدير بالذكر أن كلمة أفاتار مأخوذة من العقيدة الهندوسية وتعني "تجسيد الآلهة" (Hunter and Lastowka, 2003).

٣/١ موضوع الدراسة وأهميته:

تسعى العوالم الافتراضية إلى إتاحة الفرصة أمام الشخص للسكن فيها والتفاعل مع الآخرين من خلال معادله الرقمي وممارسة حياته كأنه في العالم الحقيقي؛ حيث يمكنه التواصل مع الآخرين شفهيًا أو كتابيًا، وتكوين صداقات، والزواج وغير ذلك من الممارسات الحياتية الواقعية، كما تسمح للأشخاص داخلها باستكشاف هويات جديدة والتعاون بطرق جديدة ومنتجة على الإنترنت. وفي المقابل فإن القدرة على إخفاء الهوية والحرية التي تمنحها هذه العوالم لقاطنيها قد تسمح لهم بخداع الآخرين والاعتداء الجنسي عليهم وقتلهم وسرقتهم وتعذيبهم، وتقويض أعراف المجتمع.

ولأن تقنية العوالم الافتراضية أصبحت جزءاً مهماً من الحياة اليومية للكثير من الأشخاص، حيث بلغ عدد من يسكنون هذه المجتمعات ملايين الأفراد، كما أثرت الآلية التي تعمل بها هذه المجتمعات كثيراً في وجهة نظر الشخص حول ذاته، وبنية تفكيره، وطرق تعامله داخل هذه المجتمعات وكذلك خارجها في الحياة الواقعية مع الآخرين. لذا من المؤكد أن هذه المجتمعات ستجلب أنواعاً جديدة من القضايا الأخلاقية تحتاج إلى دراستها، وخاصة في ظل عدم نشر حقيقة ما يحدث فيها من جرائم وانتهاكات أخلاقية على العامة (Gorrindo and Groves, 2010).

٤/١ أهداف الدراسة وتساولاتها:

تهدف الدراسة إلى استكشاف الانتهاكات والجرائم الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي، ولتحقيق أهداف الدراسة سيتم الإجابة عن التساؤلات التالية:

- ما أنواع الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي؟
- ما أسباب ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي؟
- ما تأثير ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي؟
- ما أساليب مجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي؟
- هل صاغت العوالم الافتراضية سياسات لمعالجة قضية الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث داخلها؟

٥/١ عينة الدراسة:

لأن الموضوع يتعلق بدراسة جانب مهم من جوانب العوالم الافتراضية وهو الجانب الأخلاقي، فقد تم إجراء الدراسة على عينة فعلية من قاطني اثنين من أهم وأفضل العوالم الافتراضية وهما "الحياة الثانية Second Life" و "هناك There" (Gorrindo & Groves, 2010). وقد انطلقت "الحياة الثانية" في شهر يونيو من عام ٢٠٠٣م برعاية شركة "معمل ليندن Linden Lab"، وفي عام ٢٠٠٦م أمضى سكانها أكثر من ٥١ مليون ساعة فيها، وأنفقوا ٩٤ مليون دولار أمريكي في التعاملات المالية بينهم. وفي عام ٢٠٠٧م أمضوا أكثر من ٢٤٦ مليون فيها، وبلغت التبادلات المالية ٣٠٣ مليون دولار أمريكي. وخلال عام ٢٠٠٨م أمضوا ٣٩٧ مليون ساعة، وبلغت التبادلات المالية ٣٥٠ مليون دولار أمريكي، وتم تكريمها في الحفل السنوي التاسع والخمسين لجوائز إيمي السنوية في التقنيات والهندسة لتطوير مواقع الإنترنت التي يُنتج المستخدمون محتواها(فيرير، ٢٠٠٩). وقد وصل عدد الحسابات Accounts النشطة فيها في نوفمبر عام ٢٠١٠م إلى ٢١.٣ مليون حساب (Nino, 2010). [موقع "الحياة الثانية" على الإنترنت: <http://secondlife.com/>].

أما "هناك" فقد انطلقت في شهر أكتوبر من عام ٢٠٠٣م برعاية شركة "هناك There Inc."، إلا أنها أُغلقت في الفترة من ٢ مارس ٢٠١٠م وحتى ٢ مايو ٢٠١٢م، حيث أُعيد افتتاحها وحظيت بإقبال كبير، وقد بلغ عدد مستخدميها ٢ مليون مستخدم (There, 2012 a). ويرجع هذا العدد الكبير من المستخدمين رغم حداثة الافتتاح مرة أخرى، إلى أن الشركة سمحت للمستخدمين القدامى بالعودة واستخدام نفس معادليهم الرقميين. [موقع "هناك" على الإنترنت: <http://www.there.com/>].

٦/١ حدود الدراسة:

تتناول الدراسة الانتهاكات الأخلاقية التي يعايشها قاطني (مستخدمي) العوالم الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد على الإنترنت حتى شهر يونيو ٢٠١٢م. وقد أُجريت الدراسة الميدانية في الفترة من (فبراير - يونيو ٢٠١٢م).

ولأن هناك عوالم افتراضية في شكل ألعاب تفاعلية ثلاثية الأبعاد مثل EverQuest و Ultima Online يُسمح بالعنف فيها، بل إن العنف سمة من سماتها، ولا يتوقع حدوث قلق فيما يتعلق بالاعتداء على المعادل الرقمي (Wolfendale, 2007) لذا تم استبعاد هذه الفئة من الدراسة.

٧/١ منهج البحث وأدواته:

استخدمت الباحثة المنهج المسحي لاستطلاع آراء قاطني العالمين الافتراضيين "الحياة الثانية" و "هناك" حول الانتهاكات والجرائم الأخلاقية التي تحدث في تلك العوالم. كما استخدمت منهج تحليل المضمون؛ وذلك لمعرفة ما تضمنته سياسات وإرشادات هذين العالمين من بنود تتعلق بالانتهاكات الأخلاقية فيهما. وقد تمثلت أدوات جمع بيانات الدراسة، في:

(١) الملاحظة والمشاركة:

استخدمت الباحثة الملاحظة أثناء وجودها داخل العالم الافتراضي كأداة للتعرف إلى السلوكيات المختلفة لقاطنيه، كما شاركت عددًا من قاطني تلك العوالم ببعض الأنشطة من خلال المعادل الرقمي الذي كان يمثلها لدراسة أسلوب وطرق تعاملهم مع المعادلين الآخرين.

(٢) الاستبيان:

أعدت الباحثة استبيانًا لجمع البيانات المطلوبة لإجراء الدراسة تكون من (٨) أسئلة، تناولت البيانات الشخصية مثل النوع والعمر، وعدد سنوات الاشتراك في العوالم الافتراضية. وأنواع الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث في العوالم الافتراضية من واقع تجاربهم، وأسباب حدوث تلك الانتهاكات من وجهة نظرهم، وتأثير حدوث الانتهاكات، والحلول والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العوالم الافتراضية. وقد جاءت الأسئلة باللغة العربية والإنجليزية حتى يمكن توزيعها على عدد كبير من قاطني المجتمعات الافتراضية من متحدثي اللغتين. وقد قامت الباحثة بتجريب الاستبيان على عينة مبدئية من قاطني العالم الافتراضي،

لاستكشاف نقاط الضعف فيه، وقد أجرت التعديلات اللازمة وفقاً لما أسفرت عنه الإجابات حتى يسمح الاستبيان بجمع البيانات المطلوبة للدراسة وتحقيق أهدافها.

وأعد الاستبيان إلكترونياً عبر خدمة جوجل Google لإعداد الاستبيانات، وقامت الباحثة من خلال معادلهما الرقمي بالتجول في "الحياة الثانية" و "هناك" والتواصل مع من تجدهم من معادلين رقميين سواء بالمحادثة الشفهية أو بالكتابة لإعلامهم بموضوع الاستبيان وإعطائهم الرابط الخاص به، وطلب تعيّنته لاستكمال الدراسة.

وقد بلغ عدد من أجاب عن الاستبيان ٢٧٩ شخصاً، مثل الذكور وعددهم (١٦٨) نسبة (٦٠,٢%) من إجمالي عينة الدراسة، ومثلت الإناث وعددهن (١١١) نسبة (٣٩,٨%) من إجمالي عينة الدراسة (١).

وقد تباينت أعمار عينة الدراسة كما يوضحها الجدول رقم (١) وكانت أكثر الفئات مشاركة في الدراسة الفئة العمرية من (١٨ - ٢٢) عاماً حيث مثلت نسبة (٢٦,٥%) من عينة الدراسة، أما أقل الفئات مشاركة فكانت الفئة العمرية التي تزيد عن ٤٧ عاماً ومثلت نسبة (٣,٢%) فقط من عينة الدراسة. وترى الباحثة أن هذه النسب تعكس كثافة استخدام العالم الافتراضي من قبل الشباب.

الجدول رقم (١)

أعمار عينة الدراسة (٢)

م	أعمار عينة الدراسة	العدد	النسبة المئوية	الترتيب النسبي
١	أقل من ١٨ عاماً	٢٥	٩	٥
٢	١٨ - ٢٢	٧٤	٢٦,٥	١
٣	٢٣ - ٢٧	٦٢	٢٢,٢	٢
٤	٢٨ - ٣٢	٤١	١٤,٧	٣
٥	٣٣ - ٣٧	٣٧	١٣,٣	٤
٦	٣٨ - ٤٢	١٩	٦,٨	٦
٧	٤٣ - ٤٧	١٢	٤,٣	٧
٨	أكبر من ٤٧ عاماً	٩	٣,٢	٨
المجموع		٢٧٩	%١٠٠	-

(١) إجابة السؤال رقم (١) بالاستبيان.

(٢) إجابة السؤال رقم (٢) بالاستبيان.

وفيما يتعلق بسنوات اشتراك عينة الدراسة في العوالم الافتراضية بصفة عامة، تبين من الجدول رقم (٢) أن ما يقرب من نصف العينة لم يتعد استخدامه للعوالم الافتراضية خمس سنوات، وأن من تراوح استخدامهم للعوالم الافتراضية من (٥-٩) سنوات مثلوا نسبة (٣٥,٥%) من عينة الدراسة، وأن من تراوح استخدامهم للعوالم الافتراضية من (١٠-١٤) سنوات مثلوا نسبة (١٩,٣%) من عينة الدراسة. وتبين هذه النسب طول فترات استخدام عينة الدراسة للعالم الافتراضي، مما يعني أن الفرصة قد أتاحت لهم للتعرف عن كثب إلى الانتهاكات الأخلاقية في هذا العالم.

الجدول رقم (٢)

سنوات الاشتراك في العوالم الافتراضية (١)

م	سنوات الاشتراك في العالم الافتراضي	العدد	النسبة المئوية	الترتيب النسبي
١	أقل من ٥ سنوات	١٢٦	٤٥,٢	١
٢	٥ - ٩	٩٩	٣٥,٥	٢
٣	١٠ - ١٤	٥٤	١٩,٣	٣
-	المجموع	٢٧٩	١٠٠%	-

(٣) السياسات والإرشادات المستخدمة في "الحياة الثانية" و "هناك":

لجأت الباحثة إلى تحليل السياسات والإرشادات التي صاغتها الشركات الراعية لـ "الحياة الثانية" و "هناك"، وذلك بهدف التعرف إلى معالجة القضايا الأخلاقية في تلك السياسات والإرشادات، ورصد السلوكيات غير المسموح بها في تلك العوالم الافتراضية، وكذلك استعراض أساليب مكافحة الانتهاكات الأخلاقية التي وضعتها.

(٤) القراءات النظرية:

استعانت الباحثة بـ "القراءات النظرية" للعديد من الدراسات التي تناولت موضوع القضايا الأخلاقية في العالم الافتراضي، للتعرف إلى طبيعة هذه القضايا في الإنتاج الفكري وكيفية تناولها ومعالجتها، وقد استفادت من هذه القراءات في رسم الإطار النظري للدراسة ووضع الاستبيان.

٨/١ الدراسات السابقة:

(١) إجابة السؤال رقم (٣) بالاستبيان.

استعرضت الباحثة ما تم من دراسات عربية وأجنبية في موضوع العوالم الافتراضية وأخلاقياتها، من خلال مراجعة أدلة الإنتاج الفكري العربي والأجنبي في مجال المعلومات. وقد تبين وجود دراسة عربية وحيدة -على حد علم الباحثة- تناولت هذا الموضوع بشكل مباشر، وهي دراسة فيرير عام ٢٠٠٩ التي قدمت نبذة عن «الحياة الثانية» وتطبيقاتها، وملخص للانتقادات والمخاوف التي صحبتها، وطبيعة الأخلاق الافتراضية. ثم عرضت المنظور الإسلامي لعدد من القضايا الأخلاقية التي يمكن مقابلتها في العالم الافتراضي مثل هل يجوز استخدام شخصية تجسدية تشبه الكائن البشري؟ وهل يجوز استخدام شخصية تجسدية من الجنس الآخر؟ وما القوانين التي يجب على المستخدم المسلم الالتزام بها داخل الحياة الثانية؟ وهل يجوز تطبيق الحدود في بعض القضايا مثل الزنا والقتل وقطع الطريق وشرب الخمر؟ وما وضع الزواج والطلاق في العالم الافتراضي؟ وقد رأى أن بعض الجرائم الأخلاقية في العالم الافتراضي لا يمكن اعتبارها حقيقية وتستدعي العقوبة الشرعية عليها؛ نظرًا لعدم توافر العناصر المادية لهذه الجرائم في صورها الإلكترونية، على سبيل المثال الزنا وشرب الخمر وقطع الطريق والقتل. إلا أنه اعتبر أن سرقة شيء افتراضي تعد سرقة حقيقية وتستدعي تطبيق العقوبات المقررة؛ لأن لها قيمة في عمالات العالم الحقيقي (فيرير، ٢٠٠٩).

وفيما يتعلق بالدراسات الأجنبية، رصدت الباحثة عدد من الدراسات حاولت إلقاء الضوء على المشكلات الأخلاقية في هذا النوع من العوالم، وقد تمثلت هذه الدراسات في دراسة Ford التي وجهها لتحليل الجوانب المتعلقة بأخلاقيات التمثيل representation في العالم الافتراضي التزامني synchronous متعدد المستخدمين، وقد ركزت الدراسة على هذه الأخلاقيات من الناحية البرمجية، ومناقشاته لإجراء الدراسة كانت مع مصممي هذه العوالم وليس مستخدميها (Ford, 2001). ودراسة Jessica التي افترضت فيها أن الضرر الافتراضي virtual harm يعتمد على مجموعة من الافتراضات الخاطئة عن ارتباط الشخص بالمعادلة الرقمي وعلاقة ذلك بالضرر المعنوي، كما افترضت أنه لا يمكن رفض الارتباط بالمعادل الرقمي إلا إذا رفضنا أيضًا الارتباط بالامتلاك والأشخاص ومظاهر الثقافة والمجتمعات، وقد دلت على أن الارتباط بالمعادل الرقمي مثله مثل الارتباط بأي شيء في العالم الواقعي وله نفس المكانة والتأثير النفسي (Wolfendale, 2007).

ودراسة Johansson التي حاول فيها استكشاف سبل معاقبة المعادل الرقمي الذي يمثل الشخص في الواقع الافتراضي عند انتهاكه للأخلاقيات، وقد أكد Johansson في دراسته على أنه في بعض الأحيان سيكون من الضروري معاقبة المعادل الرقمي، كما خلص إلى ضرورة

توسيع نطاق نظام العدالة الجنائية فيما يتعلق بالإجراءات العقابية، لتغطية الحالات الجديدة والصعبة التي تنشأ في الواقع الافتراضي (Johansson, 2009). كما أجرى كلاً من Botterbusch و Talab دراسة قدام فيها عدة سيناريوهات للسلوكيات غير الأخلاقية وغير القانونية التي تحدث في "الحياة الثانية"، وقصدا من خلال السيناريوهات وعدد من مصادر المعلومات تم إدراجها في نهاية الدراسة إلى إرشاد القارئ فيما يتعلق باتخاذ القرارات الأخلاقية حول استخدام "الحياة الثانية" للأغراض التعليمية وغيرها من الاستخدامات (Botterbusch & Talab, 2009).

وفي سياق يتعلق بالطب النفسي أعد الطبيبان النفسيان Gorrindo و Groves دراسة لتوضيح دور المجتمعات الافتراضية في دعم المرضى النفسيين، وفهم أعمال العنف في تلك المجتمعات، ورأى الباحثان أن أحد وسائل فهم أعمال العنف هذه يكون من خلال استخدام آليات الدراسة النفسية التقليدية، وهذا التفسير يمكن أن يساعد الطبيب النفسي في فهم سلوك المريض ويمكن أن يؤثر أيضاً في العلاج (Gorrindo & Groves, 2010).

بالإضافة إلى دراسة Whitby التي عرض فيها دراسة نظرية تحليلية تفسيرية لمفهوم القضايا الأخلاقية في العالم الافتراضي، ثم قدم اقتراحات عملية تتمثل في أن هناك حاجة إلى الرقابة العمرية على مستخدمي العوالم الافتراضية، وكذلك تشجيع الجمهور لدعم مصممي العوالم الافتراضية لوضع معايير أخلاقية عالية في عملهم (Whitby).

يتبين لنا أن الدراسات السابقة ركزت على الجانب التحليلي النظري للقضايا الأخلاقية في محاولة منها لتفسير طبيعة هذه القضايا للمساعدة في فهمها واتخاذ القرارات بشأنها، ووجود دراسة واحدة ركزت على الجانب البرمجي ومناقشة مصممي العوالم الافتراضية. ولم تهتم الدراسات السابقة بتعرف اتجاهات قاطني العوالم الافتراضية نحو الانتهاكات الأخلاقية التي يعايشونها هناك، وهو ما ستحاول الدراسة الحالية استكشافه.

٢ / طبيعة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي:

يتناول هذا الجزء من الدراسة طبيعة الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي وذلك من خلال التعرف إلى السلوك المسموح وغير المسموح به في العالم الافتراضي وفقاً للسياسات التي وضعتها العوالم الافتراضية. وأنواع الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي، وأسباب حدوثها، وتأثير ارتكابها، وأساليب مجابتهتها من وجهة نظر قاطني العالم الافتراضي، وبنود السياسات التي وضعتها العوالم الافتراضية.

١/٢ السلوك المسموح وغير المسموح به في العالم الافتراضي:

أوضح التحليل للسياسات والإرشادات المستخدمة في "الحياة الثانية" و "هناك" أن هناك عدد من السلوكيات المسموح بها وكذلك غير المسموح بها داخل كل منهما، وتتمثل هذه السلوكيات في:

١/١/٢ السلوك المسموح به في العالم الافتراضي:

قدمت "الحياة الثانية" تفصيلاً للسلوك المسموح به داخلها على النحو التالي:

١/١/٢ العنف:

أولاً: العنف المسموح به في المحتوى العام General Content المتاح لجميع القاطنين

- العنف غير الحاد، ويشمل: الأسلحة الافتراضية، سواء واقعية أو غير واقعية. والدم الافتراضي غير المفرط أو غير المُبرَّر. والعنف الذي يشبه الرسوم المتحركة Cartoon الذي لا يضر أحدًا. والعنف الخيالي Fantasy violence. والعنف الذي لا يوجه إلى معادلين رقميين في صورة إنسان.
- الكلام العام والنكت التي لا تصف أعمال عنف.

ثانياً: العنف المسموح به في المحتوى المعتدل Moderate Content المتاح فقط للقاطنين

الذين عمرهم ١٨ عامًا فأكثر

- المحتوى العنيف، ويشمل: رسم يصف الإصابة الجسدية أو القتل، طالما أنه ليس متطرفاً وليس واقعي للغاية. ووصف الأعمال العنيفة، طالما أنها ليست مفرطة أو لم يتم تصميمها لتكون صادمة.

ثالثاً: العنف المسموح به في محتوى البالغين Adult Content المتاح فقط للقاطنين الذين

عمرهم ١٨ عامًا فأكثر

- المحتوى العنيف للغاية، ويشمل: الدم المفرط أو الواقعي للغاية. والتصوير الصريح للإصابات الجسدية الخطيرة، أو تشويه أجزاء الجسم، أو تقطيع الأوصال، أو القتل. والوصف المفصل أو الصريح لأعمال العنف (Second Life, 2011 c).

٢/١/٢ الجنس:

أولاً: الجنس المسموح به في المحتوى العام General Content المتاح لجميع القاطنين

- وحدات المعادل الرقمي التي قد تكون مثيرة لكنها ليست جنسية، وتتمثل في: جلود المعادلين الرقميين، طالما لم يكن هناك عري تشريحي anatomical nudity؛ حيث لا يُسمح بتصوير الأعضاء التناسلية أو حلمات الإناث. وزينة المعادل الرقمي، وتشمل الملابس المثيرة، طالما لا تعرض الأعضاء التناسلية أو حلمات الإناث. والرسوم المتحركة للمعادل الرقمي، طالما أنها لا تصور نشاط جنسي.
- الكلام العام والنكت التي لا تتطوي على إلماح جنسي.
- المحتوى المعلوماتي أو التعليمي، بما في ذلك المحتوى عن سرطان الثدي والتنقيف الجنسي.

ثانياً: الجنس المسموح به في المحتوى المعتدل Moderate Content المتاح فقط

للقاطنين الذين عمرهم ١٨ عامًا فأكثر

- المحتوى الجنسي المعتدل، بما في ذلك: الإشارة إلى الجنس، طالما أن ذلك لم يكن صريحاً أو متكرراً. والحركات الحميمة للمعادل الرقمي، طالما لم تصور نشاط جنسي صريح أو واقعي للغاية (Second Life, 2011 c). شواطئ العراة بدون ممارسة الجنس، والأجسام العارية لعرض المنتجات، والفن العاري غير الجنسي، ونوادي التجرّد Strip clubs التي لا تستخدم كلمات البالغين ولا يوجد بها أثاث للجنس (Second Life, 2011 a).

ثالثاً: الجنس المسموح به في محتوى البالغين Adult Content المتاح فقط للقاطنين

الذين عمرهم ١٨ عامًا فأكثر

- المحتوى الجنسي الشديد، يشمل: تصوير العري التشريحي، بما في ذلك الأعضاء التناسلية أو حلمات النساء. وحركات المعادل الرقمي الجنسية، بما فيها تمثيل الجماع الجنسي الصريح أو الواقعي للغاية، أو الجنس عن طريق الفم. والمحتوى أو العناصر المراد استخدامها في الجنس أو الشهوة الجنسية أو المرتبطة أساساً بهما. والإشارات الصريحة أو المتكررة للجنس أو النشاط الجنسي.
- المحتوى الإباحي (Second Life, 2011 c).

٣/١/٢ الكحول والتبغ والمخدرات:

أولاً: الأنشطة المسموح بها في المحتوى المعتدل Moderate Content المتاح فقط للقاطنين الذين عمرهم ١٨ عامًا فأكثر.

- تصوير تعاطي الكحول أو التبغ أو الإشارة إليه.

ثانياً: الأنشطة المسموح بها في محتوى البالغين Adult Content المتاح فقط للقاطنين الذين عمرهم ١٨ عامًا فأكثر.

- تصوير تعاطي المخدرات غير المشروعة أو الإشارة إليه (Second Life, 2011 c).

٤/١/١/٢ الرهان والمقامرة:

أولاً: ألعاب الرهان والمقامرة المسموح بها في المحتوى العام General Content المتاح لجميع القاطنين

- الألعاب، بما في ذلك ألعاب الحظ، طالما أنها لا تتطوي على المراهنة بالعملة الحقيقية أو الافتراضية.

ثانياً: ألعاب الرهان والمقامرة المسموح بها في المحتوى المعتدل Moderate Content المتاح فقط للقاطنين الذين عمرهم ١٨ عامًا فأكثر.

- ألعاب الرهان، طالما كانت متوافقة مع السياسة في الحياة الثانية (Second Life, 2011 c).

5/١/١/٢ حقوق الملكية الفكرية:

حددت الحياة الثانية ما يُسمح به فيها من أنشطة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وتمثلت هذه الأنشطة في:

- الوحدات items التي تستخدم اسم علامة تجارية (مثل رولكس®) إذا تم عرضها رسمياً من قبل مالك العلامة التجارية، أو أذن بذلك.
- الوحدات التي تستخدم اسم شخص مشهور (مثل باراك أوباما) إذا تم عرضها رسمياً من قبل الشخصية المشهورة، أو أذن بذلك.
- السيارات الافتراضية التي تبدو كماركة معينة من السيارات (مثل مرسيدس بنز®) وشعار الشركة، إذا عُرضت من قبل الشركة مالكة العلامة التجارية، أو أذنت بذلك .

- المعادل الرقمي الذي يبدو كشخصية من عمل يتمتع بحقوق الطبع والنشر، واستخدام اسم هذه الشخصية إذا كان المعادل الرقمي مُقدّم من صاحب الملكية الفكرية للشخصية، أو أُذِن بذلك.
- العمل الفني الذي يماثل عملاً فنياً يتمتع بحقوق الطبع والنشر، إذا عُرض من صاحب الملكية الفكرية للعمل الفني، أو أُذِن بذلك (Second Life, 2011 c).

٢/١/٢ السلوك غير المسموح به في العالم الافتراضي:

تمثل السلوك غير المسموح به في "الحياة الثانية" و "هناك" في:

١/٢/١/٢ الاعتداء:

منعت "الحياة الثانية" إطلاق النار، أو الدفع، أو التدافع بين السكان في المناطق الآمنة؛ وكذلك إنشاء أو استخدام شفرات وبرمجيات تستهدف منع تمتع الآخرين بـ "الحياة الثانية" (Second Life). كما حظرت إرسال أو عرض أو نقل محتوى به ضرر للآخرين، أو تهديد أو مضايقة، أو افتراء، أو تشويه للسمعة، أو به كذب أو غير دقيق أو مُضلل. أو به عنف مكثف باستثناء المناطق المسموح فيها بالعنف (Second Life, 2010). وكذلك أي محتوى قاس أو كره، أو محتوى أو عناصر تصور أو توحى بالقسوة أو الكراهية تجاه الأفراد أو الحيوانات (Second Life, 2011 c).

أما "هناك" فقد حددت السلوك غير المسموح به في هذا النطاق على النحو التالي: عدم مهاجمة الآخرين، أو التشهير بهم، أو إطلاق التعليقات البغيضة، أو المطاردة، أو الاعتداء، أو التهديد ضد الآخرين من خلال الصور أو الكلمات أو الأفعال. بالإضافة إلى عدم السماح باستخدام أسماء أو أوصاف غير لائقة أو هجومية للمعادل الرقمي، أو النوادي، أو الأحداث أو أي نشاط آخر (There, 2012 b).

٢/٢/١/٢ التحرش والجنس:

اهتمت "الحياة الثانية" و "هناك" بمعالجة القضايا الأخلاقية المتعلقة بالجنس، وما يصاحبه من مقدمات تتمثل في التحرش؛ حيث نجد أن "الحياة الثانية" قد حددت الأشكال التي يمكن أن يتخذها التحرش ومنها التواصل أو التصرف بطريقة خسنة هجومية، أو مُرعبة أو مُهددة، أو تُشكل مقدمات جنسية أو طلبات جنسية غير مرغوب فيها، أو غير ذلك من التصرفات المحتمل أن تتسبب في إزعاج الآخرين أو التحرش بهم. كما أكدت على عدم السماح بالمحتوى أو النشاط

أو الاتصال الجنسي في المناطق العامة، وسمحت به فقط في المناطق الخاصة، أو في المنطقة المخصصة لذلك والمعروفة بـ (Second Life) Adult Continent. وحظرت إرسال أو عرض أو نقل أي محتوى أو إجراء أو استضافة أي نشاط جنسي صريح، باستثناء المناطق المسموح فيها بذلك (Second Life, 2010).

ورغم أنها سمحت بالإعلان والترويج عن أنشطة البالغين في المناطق المعتدلة Moderate إصنفت "الحياة الثانية" المناطق فيها إلى ثلاث مناطق، وحددت المحتوى المناسب لكل منطقة. وسيتم تناول ذلك بشيء من التفصيل فيما بعد]، إلا أنها أكدت على أن هذا ينبغي أن يتم بشكل خاص وراء الأبواب المغلقة، ويُقصد بذلك أن يكون الوصول إليها مقصور على مجموعات معينة أو أفراد محددين، وأن تكون المنطقة خلف الجدران والعوائق البصرية (Second Life, 2011 a). كما حظرت على أي من ساكنيها تداول محتوى جنسي غير توافقي، أو أي محتوى أو عناصر تصور أو توحى بنشاط جنسي لا توافق جميع الأطراف المشتركة فيه عليه (Second Life, 2011 c). بالإضافة إلى أنها أولت عناية خاصة بالقصر والأطفال؛ حيث منعت مطاردتهم أو مضايقتهم، أو التورط معهم في أي تصرف جنسي، أو مثير، أو فاسق، أو غير ذلك من التصرفات غير اللائقة. وكذلك منع إرسال أو عرض أو بث أي مادة، أو كيان أو نص يشجع، أو يصور، أو يسهل الممارسات الجنسية معهم، وعدم استخدام معادلين رقميين يشبهون الأطفال في الممارسات الجنسية (Second Life, 2010) (Linden Lab, 2012 a).

أما "هناك" فقد ذكرت أنها لن تسمح بالتحرش، أو بالصور واللغة الإباحية والفاحشة في نص المحادثة، والأماكن العامة، والرسائل العامة (كما هو الحال في اللافتات التي يمكن قراءتها من قبل الآخرين) والرسائل خاصة (مثل الرسائل الفورية Instant) أو عبر إدراج روابط لصفحات إنترنت خارجية بها محتوى جنسي صريح. بالإضافة إلى معالجتها قضية الجنس مع القصر حيث طلبت من ساكنيها إتباع التقاليد التي تنظم الاتصال بين البالغين والقصر (أي شخص دون سن 18)، بما في ذلك احترام الخصوصية والقيود المفروضة على اللغة والسلوك، والتقاليد المتعارف عليها لحظر المبادرات غير اللائقة، والنشاط الموحى جنسياً، والأسئلة الفضولية في الاتصال بين البالغين والقاصرين (There, 2012 b).

٣/٢/١/٢ التحيز والتعصب:

منعت "الحياة الثانية" الممارسات التي تهمش أو تستخف، أو تشوه سمعة الأفراد أو الجماعات، أو تستخدم لغة مهينة أو صور مهينة في إشارة إلى سلالة مقيم آخر، أو عرقه أو

دينه (Second Life). وكذلك إرسال ، أو عرض أو نقل محتوى فاحش، أو عرقي، أو عنصري، أو غير ذلك من المحتويات البغيضة (Second Life, 2010).

أما "هناك" فقد أشارت إلى أنها لا تسمح بالتمييز ضد أحد قاطنيها (There, 2012 b).

٤/٢/١/٢ انتهاك الخصوصية:

ذكرت "الحياة الثانية" أنه من غير المسموح تشارك المعلومات الشخصية عن السكان الآخرين دون موافقتهم بما في ذلك النوع، أو الدين، أو السن، أو الحالة الاجتماعية، أو العرق، أو الميول الجنسية، أو أسماء حساباتهم البديلة، أو موقعهم في العالم الحقيقي بما يتجاوز ما هو منصوص عليه في ملفهم الشخصي. ويُحظر رصد المحادثات، أو نشر سجلات المحادثة، أو تبادل سجلات المحادثة دون موافقة المشاركين (Second Life). وكذلك إرسال، أو عرض أو نقل محتوى ينتهك خصوصية شخص آخر. بالإضافة إلى محاولة الوصول غير المصرح به إلى حساب أي مستخدم آخر، أو كلمة المرور التي يستخدمها، أو المحتوى الخاص به (Second Life, 2010).

وفيما يتعلق بـ "هناك" فقد نصت إرشاداتها على أنه لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص آخر (There, 2012 b).

٥/٢/١/٢ الانخداع في الهوية:

للتخلص من مشكلات الانخداع في الهوية أكدت "الحياة الثانية" على ضرورة استخدام اسم حساب غير مُضلل أو هجومي أو مخالف؛ حتى لا يسبب الارتباك أو الخداع، وألا ينتهك حقوق العلامات التجارية، وحقوق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية. أو يضلل المستخدمين الآخرين فيما يتعلق بهويته وانتمائه. وكذلك يُحظر على المستخدم انتحال شخصية أي شخص أو كيان آخر دون موافقته، أو انتحال صفة قاصر لغرض التفاعل مع القاصرين في "الحياة الثانية" (Second Life, 2010).

أما "هناك" فقد حذرت من انتحال أسماء أو مناصب موظفيها، أو غيرهم من ذوي الوظائف الرسمية (There, 2012 b).

٦/٢/١/٢ الرهان والمقامرة:

تعد ممارسة الألعاب والأنشطة التالية انتهاك لسياسة "الحياة الثانية" كما ورد في سياساتها؛ حيث ذكرت أنه من غير المسموح بممارسة الألعاب المعتمدة على الصدفة أو اختيار رقم

عشوائي لتحديد الفائز، أو المعتمدة على نتائج رياضية تُنظَّم في الحياة الحقيقية، وكذلك الألعاب المدفوع تعويضات عنها سواء بالدولار الليندي أو عملة حقيقية في الحياة الواقعية. بالإضافة إلى المراهنات بما فيها المراهنات على الأحداث الرياضية الفعلية في العالم الحقيقي (Linden Lab, 2012 b)

ولم يختلف توجه "هناك" عن توجه "الحياة الثانية" في التعامل مع أنشطة المراهنات حيث ذكرت أنه من غير المسموح لعب القمار داخلها، وكذلك استضافة أحداث القمار، أو المشاركة في أحداث القمار، أو تمكين القمار بأي شكل من الأشكال (There, 2012 b).

٧/٢/١/٢ انتهاك حقوق الملكية الفكرية:

وفيما يتعلق بالسلوك المرتبط بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، فقد ذكرت "الحياة الثانية" أنه لا يُسمح بـ:

- نشر أو عرض أو نقل المحتوى الذي ينتهك أي قانون أو حقوق أي طرف ثالث بما في ذلك دون حصر حقوق الملكية الفكرية (Second Life, 2010).
- استخدام الأحذية الرياضة التي عليها اسم علامة تجارية متاحة في العالم الحقيقي (مثل أديداس®) طالما أن المستخدم لم يكن هو المالك لهذه العلامة، أو لم يحصل على إذن رسمي منه بذلك.
- استخدام قميص افتراضي عليه شعار علامة تجارية متاحة في العالم الحقيقي (مثل شعار ميكى ماوس) طالما أن المستخدم لم يكن هو المالك لهذه العلامة، أو لم يحصل على إذن رسمي منه بذلك.
- استخدام الأثاث الافتراضي الذي تظهر عليه علامة تجارية مميزة متاحة في العالم الحقيقي، طالما أن المستخدم لم يكن هو المالك لهذه العلامة، أو لم يحصل على إذن رسمي منه بذلك.
- استخدام معادل رقمي يظهر بمظهر أحد المشاهير (مثل ألفيس برسلي)، طالما أن المستخدم لم يكن هو المالك لحق الدعاية لهذا الشخص المشهور، أو لم يحصل على إذن رسمي منه بذلك.
- التحايل على استخدام العلامات التجارية؛ مثل كتابة اسم العلامة التجارية بلون يماثل لون الوحدة المكتوب عليها، أو كتابتها بخط صغير، أو غير ذلك من الوسائل الأخرى.

- كتابة اسم العلامة التجارية بحروف مختلفة أو إضافة أو حذف أو مبادلة حروف، على سبيل المثال استخدام الرقم (1) بدلاً من حرف (ا) أو علامة الدولار (\$) بدلاً من حرف (S) (Second Life, 2011 c).

أما "هناك" فقد أوضحت أنه على المستخدم ألا يستخدم خدماتها لانتهاك أي قانون معمول به أو لائحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعدي على حق المؤلف، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية للآخرين (There, 2012 b). وكذلك من غير المسموح به نسخ المحتويات الخاصة بالشركات مما يعطيها القدرة على التحكم في بيع وتوزيع محتوياتهم (There, 2012 c).

٨/٢/١/٢ الانتهاكات التجارية:

تمثلت السلوكيات غير المسموح بها في "الحياة الثانية" فيما يتعلق بالتجارة، فيما يلي: بيع سلع وخدمات الحياة الحقيقية: حيث ذكرت أنه تم تصميم محتوى "الحياة الثانية" وخدماتها بشكل رقمي، وهي مُعدة للاستخدام مع تقنية العالم الافتراضي فقط. ويُحظر بيع السلع أو الخدمات التي صُممت بهدف تسليمها في العالم الحقيقي، على سبيل المثال تسليمها بالبريد الإلكتروني أو شحنها إلى عنوان فعلي. والإعلان عن الأحداث أو الأماكن، أو الإعلان عن بيع أراضي أو بيعها، وحتى يُسمح بهذا ينبغي على المستخدم شراء لوحة إعلانية من "الحياة الثانية" ليعرض عليها ما يريده من إعلانات. والإشارة إلى مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى المنافسة لـ "الحياة الثانية" أو وضع الروابط الخاصة بصفحاتهم على الويب في المحتوى الخاص بالمستخدم، وما يُسمح به فقط أن يُشير المستخدم إلى متاجره في العالم الحقيقي أو يضع روابط صفحاته الشخصية على الويب في المحتوى الخاص به داخل "الحياة الثانية". ومكافحة التنافسية أو السلوك التعسفي، الأمثلة على ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تضخيم الأسعار في سوق "الحياة الثانية"، مقارنة بالمواقع الأخرى داخل "الحياة الثانية" أو غيرها من مواقع التجارة الإلكترونية، ونشر آراء أو تعليقات معادية أو زائفة عن وحدات مراكز التجارة المنافسة، ونشر ما يُسيء أو يحط من قدر تاجر آخر أو منتجاته (Second Life, 2011 c).

كما منعت "هناك" استخدام المزادات كوسيلة للإعلان عن طرف ثالث (أو موقع)، (There, 2012 b).

٩/٢/١/٢ تعطيل الخدمة:

حظرت "الحياة الثانية" الممارسات والأنشطة التي من شأنها تعطيل الخدمة داخلها، وقد تمثلت هذه الأنشطة المحظورة في: نشر أو نقل محتوى أو تعليمات البرمجيات الضارة، أو التي تُعيق وظائف المستخدمين الآخرين، أو التي تؤثر سلبًا في أي نظام أو شبكة. ونشر أو نقل الفيروسات، وأحصنة طروادة، والديدان، وبرامج التجسس، والقنابل الموقوتة، أو غيرها التي قد تضر بالخدمة أو مصالح أو حقوق المستخدمين الآخرين، أو التي قد تجمع أي بيانات أو معلومات شخصية عن المستخدمين الآخرين دون موافقتهم. ونشر أو بث الإعلانات غير المرغوب فيها أو غير المصرح بها، أو المواد الترويجية، أو أي شكل آخر من أشكال الالتماس والاستجداء. واستخدام الروبوتات أو الوسائل الآلية الأخرى لزيادة حركة المرور على أي أراض افتراضية. والانخراط في سلوك ضار أو تخريبي أو يعوق أو يتداخل مع استخدام المستخدمين الآخرين العادي للخدمة (Second Life, 2010). وتعطيل الأحداث المجدولة. والنقل المتكرر لمحتوى الإعلانات غير المرغوب فيها، أو استخدام الأصوات المتكررة، أو الكيانات التي تتوالد ذاتيًا، أو غيرها من الأشياء التي تبطئ عمدًا أداء الخادم أو تحد من قدرة ساكن آخر على التمتع في "الحياة الثانية" (Second Life).

أما الأنشطة التي حظرتها "هناك" حتى لا تتعطل الخدمة بها، فقد تمثلت في: تعطيل تدفق مناقشة ما عن طريق نشر نفس نص الرسالة أو رسالة صوتية مرارًا وتكرارًا. ونقل أي محتوى يحتوي على فيروس أو بيانات تالفة، أو استخدام خدمات "هناك" أو خدمات الإنترنت الأخرى بطريقة تؤثر سلبًا في توافر موارد "هناك" إلى الأعضاء الآخرين، ويشمل هذا على تطوير أدوات "القرصنة" أو البرمجيات (There, 2012 b).

نستنتج مما سبق:

- اهتمت العوالم الافتراضية بصياغة سياسات وإرشادات تبين لمستخدميها (قائميها) السلوك المسموح به وغير المسموح به داخلها؛ لضمان تحقيق مبادئ التعامل مع الآخرين باحترام وبدون مضايقة، والالتزام بالمعايير المحددة داخل هذا المجتمع الافتراضي، والامتناع عن أن نشاط كراهية يؤثر في الأفراد في العالم الافتراضي أو في العالم الحقيقي.
- تسمح العوالم الافتراضية بالجنس والعنف وتعاطي المخدرات فيها، لأنها لا تبحث عن عالم مثالي وإنما تسعى لعالم تحقق من خلاله الترفيه والمتعة لساكنيه، وإن كانت قد حاولت تقنين ذلك.

- سياسات وإرشادات "الحياة الثانية" أكثر تفصيلاً من سياسات وإرشادات "هناك" فيما يتعلق بأنواع السلوك المسموح وغير المسموح به فيها. وترى الباحثة أن ذلك يرجع إلى وجود ثلاثة تصنيفات من الأراضي في "الحياة الثانية" ولكل منها محتوى يناسبها، أما "هناك" فلا يوجد بها مثل هذا التقسيم، بالإضافة إلى توقف "هناك" عن الخدمة لفترة من الزمن، مما جعل سياساتها بسيطة وغير مفصلة مقارنة بسياسات "الحياة الثانية".
- لا تتوافق معظم السلوكيات المسموح بها في العوالم الافتراضية مع ديننا الحنيف، لذا ينبغي على المسلم عند استخدامه لهذه العوالم تطبيق قواعد وتعاليم دينه وليس قواعد العوالم الافتراضية.

٢/٢ أنواع الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي:

تعرفنا في الجزء السابق على السلوكيات والممارسات المسموح وغير المسموح بها في العالم الافتراضي، وفي هذا الجزء سيتم التعرف إلى أنواع الانتهاكات الأخلاقية الفعلية التي تحدث في تلك العوالم كما رصدتها الإنتاج الفكري والدراسات السابقة، وكذلك رأي قاطني تلك العوالم وفقاً لما عايشوه فيها. ومن المؤكد أن هناك عدد كبير من الجرائم والانتهاكات الأخلاقية تحدث في العالم الافتراضي إلا أنه يتم التكتّم عليها، خوفاً من العقاب في الحياة الواقعية (Botterbusch & Talab, 2009). ومن هذه الجرائم والانتهاكات:

- **الاغتصاب:** في عام ٢٠٠٧م تقدم شخص بلجيكي لجهات إنفاذ القانون البلجيكية في وحدة جريمة الحاسب الآلي ببلاغ حول ما تعرض له معادله الرقمي من اغتصاب في "الحياة الثانية" (Gorrindo & Groves, 2010).
- **ممارسة الجنس مع الأطفال:** في عام ٢٠٠٧م حظرت "الحياة الثانية" ممارسة الجنس المعروف باسم "ageplay"، وفي هذا النشاط كان المعادل الرقمي يغير مظهره ليكون ولدًا صغيرًا أو فتاة صغيرة، ثم بعد ذلك يتم ممارسة الجنس مع معادل رقمي بالغ (ويكون ذلك بمقابل مادي)، وبررت "الحياة الثانية" ذلك الحظر بأن النشاط ينتهك قيم المجتمع (Gorrindo & Groves, 2010).
- **السرقَة:** ألقت الشرطة اليابانية القبض على صبي عمره ١٦ عامًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على عملات افتراضية في لعبة الأدوار التفاعلية في "الحياة الثانية" تُقدر قيمتها بـ ٣٦٠,٠٠٠ دولار من الأموال الحقيقية، من خلال معرفة رقم هوية وكلمة مرور اللاعبين الآخرين (Botterbusch & Talab, 2009).

- **الاحتيال:** في العالم الافتراضي "هناك There" قام معادل رقمي بوضع لافتة مكتوب عليها "للبيع" أمام منزل لا يملكه، وقد قام عدد من المعادلين الرقميين الآخرين بدفع مقابل المنزل بعملة هذا المجتمع Therebucks التي يمكن تحويلها إلى عملات حقيقية مثل الدولار، وقد استولى هذا المعادل الرقمي على مبالغ كبيرة قبل اكتشاف الأمر (Hunter & Lastowka, 2003).
 - **تدمير المعادل الرقمي:** يشككي بعض مستخدمي العوالم الافتراضية من الاعتداء على معادليهم الرقميين من خلال تدميرهم. ومن الوسائل المتبعة في ذلك استخدام لغات برمجية لتدمير المعادل الرقمي (Botterbusch & Talab, 2009).
 - بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخلاقية الأخرى ومنها: التحرش، والتخريب، والاعتداء اللفظي أو الجسدي على المعادلين الرقميين، والإدمان، والمقامرة، والتخريب، وخطاب الكراهية، وبيع أشياء غير قانونية (Gorrindo & Groves, 2010).
 - ولم يقتصر الأمر على حدوث الانتهاكات والجرائم الأخلاقية داخل العالم الافتراضي فقط، بل امتد أيضاً إلى الحياة الواقعية ومن الأمثلة على ذلك:
 - **الإرهاب:** حدث انفجار ضخم في عام ٢٠٠٧م في الولايات المتحدة الأمريكية خارج مخازن بيع التجزئة لمحلات American Apparel and Reebok ولم يعلم أحد من وراء هذه الهجمات حتى أعلنت مجموعة تُسمى the Second Life Liberation Army مسؤوليتها عن الحادث، وأوضحت أنها خططت هذا الهجوم ونفذته أولاً في "الحياة الثانية Second Life" قبل تنفيذه على أرض الواقع، ويثير هذا مخاوف جمة من أن يكون العالم الافتراضي هو الأرض الخصبة لتخطيط الهجمات الإرهابية والتدريب على تنفيذها. وخطر اندساس الجماعات الإرهابية في العوالم الافتراضية ليس محض خيال، فقد ذكر الإنتربول Interpol أنه اكتشف نقاط مشبوهة داخل العوالم الافتراضية، يمكن للمنظمات الإرهابية استخدامها في إعداد خطط الهجوم والتدريب عليها، ونشر الدعاية والرسائل التي يريدونها داخل هذه العوالم (Takahashi, 2008).
 - **الاختطاف:** وُجّهت تهمة في عام ٢٠٠٨م لسيدة في ولاية Delaware لتأمرها في الحياة الواقعية على اختطاف صديقها الذي قابلته في "الحياة الثانية Second Life" (Botterbusch & Talab, 2009).
- هذا فيما يتعلق بما تم رصده من حالات واقعية حول أنواع الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي، وفيما يتعلق بآراء عينة الدراسة فقد أوضحت الدراسة الميدانية أن ١٧٨ شخصاً بنسبة (٦٣,٨%) من عينة الدراسة يرون عدم وجود انتهاكات أخلاقية في العالم الافتراضي وفقاً لتجربتهم فيه. بينما يرى ١٠١ شخصاً بنسبة (٣٦,٢%) من عينة الدراسة وجود انتهاكات

أخلاقية في العالم الافتراضي وفقاً لتجربتهم فيه (١)، وتوضح هذه النتيجة وجود نسبة كبيرة من الانتهاكات الأخلاقية داخل العالم الافتراضي. ويبين الجدول التالي رقم (٣) أنواع تلك الانتهاكات الأخلاقية.

الجدول رقم (٣)

أنواع الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي

وفقاً لتجربة عينة الدراسة (٢)

م	أنواع الانتهاكات الأخلاقية	العدد	النسبة المئوية
١	الانخداع في الهوية	٦٥	١٤,٨
٢	خطاب عنصري	٥٩	١٣,٥
٣	انتهاك خصوصية الآخرين	٥٧	١٣,١
٤	المطاردة والملاحقة	٥٥	١٢,٥
٥	اعتداء لفظي	٤٨	١١
٦	بيع أشياء غير قانونية	٣٦	٨,٣
٧	الاحتيال	٣١	٧,١
٨	السرقه	٢٥	٥,٧
٩	تدمير المعادل الرقمي	٢٠	٤,٨
١٠	اعتداء جسدي	١٨	٤,١
١١	التخريب	١٢	٢,٨
١٢	الاغتصاب	١٠	٢,٣
المجموع		٤٣٦	%١٠٠

يتبين من الجدول السابق رقم (٣) وجود ١٢ نوع من الانتهاكات الأخلاقية تحدث في العالم الافتراضي وفقاً لتجربة عينة الدراسة، وكان الانخداع في الهوية أكثر تلك الأنواع حدوثاً حيث مثل هذا النوع نسبة (١٤,٨%) من مجموع أنواع الانتهاكات التي تحدث بالفعل داخل العالم الافتراضي، وترى الباحثة أن ما يبرر ذلك أن تحديد نوع المعادل الرقمي وسماته يحددها الشخص صاحب المعادل الرقمي ويمكنه اختيار نوع وسمات مغايرة للحقيقة مما يؤدي إلى انخداع الآخرين في هويته، وتتفق هذه النتيجة مع الدراسة التي أشار إليها Botterbusch و Talab من عدم القدرة على تحديد الهوية، فقد أوضحت دراستهما حول الهويات في العوالم الافتراضية أن (٨٠%) من المعادلين الرقميين النساء هم في الحقيقة رجال، وأن (٧٥%) من المعادلين الرقميين الرجال هم في الحقيقة نساء (Botterbusch & Talab, 2009). يلي ذلك توجيه

(١) إجابة السؤال رقم (٤) بالاستبيان.

(٢) إجابة السؤال رقم (٤) بالاستبيان.

خطابات عنصرية بنسبة (١٣,٥%)، ثم يأتي في المركز الثالث انتهاك خصوصية الآخرين بنسبة (١٣,١%)، وفي المركز الرابع تأتي المطاردة والملاحقة بنسبة (١٢,٥%)، وجاء الاعتداء اللفظي في المركز الخامس بنسبة (١١%)، ثم في المركز السادس جاء بيع الأشياء غير القانونية بنسبة (٨,٣%)، يليه الاحتيال في المركز السابع بنسبة (٧,١%)، ثم جاءت السرقة في المركز الثامن بنسبة (٥,٧%)، يليها تدمير المعادل الرقمي في المركز التاسع بنسبة بنسبة (٤,٨%)، وفي المركز العاشر جاء الاعتداء الجسدي بنسبة (٤,١%)، يليه التخريب بنسبة (٢,٨%) في المركز الحادي عشر، وفي المركز الثاني عشر الأخير يأتي الاغتصاب بنسبة ضئيلة لم تتعد (٢,٣%) من مجموع أنواع الانتهاكات التي تحدث بالفعل داخل العالم الافتراضي. وبالإضافة إلى ما سبق، لاحظت الباحثة أثناء معاشتها لقاطني "الحياة الثانية" و "هناك" أن معظم أجساد المعادلين الرقميين هي أجساد شبه عارية، مما ينتهك أحكام الشريعة الإسلامية، ويضع تساؤلات كثيرة حول استخدام المسلمين لمثل هذه العوالم.

نستنتج مما سبق:

- حدوث الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي، رغم حرص رعاة هذه العوالم على وضع ضوابط للسلوك داخلها.
- تنوع الانتهاكات الأخلاقية التي يعايشها مستخدمي العالم الافتراضي .
- اقتصر حدوث الانتهاكات داخل العالم الافتراضي وعدم امتداد حدوثها إلى العالم الحقيقي. ويتعارض ذلك مع ما رصدته الدراسات السابقة من امتداد الانتهاكات والجرائم الأخلاقية إلى العالم الحقيقي، مثل الإرهاب (Takahashi, 2008) والاختطاف (Botterbusch & Talab, 2009).
- أكثر ثلاثة انتهاكات أخلاقية حدوثاً في العالم الافتراضي وفقاً للدراسة الحالية هي: الانخداع في الهوية، وتوجيه خطابات عنصرية، وانتهاك خصوصية الآخرين ولا تتفق هذه النتيجة مع ما ذكره Gorrindo و Groves من أن أكثر ثلاثة جرائم عنف تحدث في العالم الافتراضي هي الاغتصاب، والقتل، والاعتداء الجنسي على الأطفال (Gorrindo & Groves, 2010).
- هناك ممارسات رغم عدم رصدها كانتهاكات أخلاقية بمفهوم العوالم الافتراضية نظراً لأنها تعكس الثقافة الغربية (على سبيل المثال الأجسام شبه العارية وتعاطي الكحوليات)، فإنها تمثل انتهاكاً لأحكام ديننا الحنيف، مما يعني أن هذه العوالم لا تناسب أخلاقيات مستخدميها من المسلمين.

٣/٢ أسباب ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي:

ذكر Kerr و De Paoli أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي تتمثل في عدم وجود عقاب، أو أن العقاب هزيل مقارنة بالعقاب في الحياة الواقعية (De Paoli & Kerr, 2012). وقد أضاف من أجابوا عن الاستبيان أسبابًا أخرى يعرضها الجدول التالي رقم (٤).

الجدول رقم (٤)

أسباب ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي

من وجهة نظر عينة الدراسة (١)

م	أسباب ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية	العدد	النسبة المئوية
١	صعوبة الكشف عن الهوية الحقيقية للشخص	٢٥٧	٣٨,٩
٢	هو لعبة ولا ضير من العنف فيها	٢١٨	٣٣
٣	عدم وجود عقاب	١٨٦	٢٨,١
المجموع		٦٦١	%١٠٠

يوضح الجدول السابق رقم (٤) أن أسباب ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية وفقًا لما تراه عينة الدراسة تتركز في ثلاثة أسباب هي: "صعوبة الكشف عن الهوية الحقيقية" وقد مثل هذا السبب نسبة (٣٨,٩%) من مجموع أسباب ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية، أما السبب الثاني فكان أن العالم الافتراضي "هو لعبة ولا ضير من العنف فيها" ومثل هذا السبب نسبة (٣٣%)، وكان عدم وجود عقاب هو السبب الثالث بنسبة (٢٨,١%) من مجموع أسباب ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية.

نستنتج مما سبق أن طبيعة العالم الافتراضي ذاته هي الدافع الأساس لارتكاب الانتهاكات الأخلاقية.

٤/٢ تأثير ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي:

من القضايا الفلسفية والأخلاقية الشائكة في مجال العنف والانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي قضية تأثير ارتكاب مثل هذه الأفعال في المعادلين الرقميين والأشخاص الحقيقيين، فقد يرى البعض أنه في حالة قتل المعادل الرقمي على سبيل المثال يمكن ببساطة العودة إلى الوضع السابق للقتل دون خسائر في الممتلكات، أو المال، أو الكيانات الافتراضية (Gorrindo

(١) إجابة السؤال رقم (٥) بالاستبيان.

(Groves, 2010 &). إلا أن قاطني العوالم الافتراضية قد يعانون مما يحدث لهم من انتهاكات أخلاقية في هذه العوالم، فمن المواقف الحقيقية بكاء فتاة في الحياة الواقعية كثيراً بسبب الاعتداء اللفظي على معادلها الرقمي، وتقول هذه الفتاة أنها استغربت لبكائها لأن ما سمعته كان في مجرد لعبة، ولكنها تردف قائلة أنها اقتنعت بعد ذلك أنها ليست مجرد لعبة وأنها لن تسمح لأحد أن يتحدث معها بهذه الطريقة مرة أخرى. ومن المواقف الحقيقية أيضاً شعور فتاة بألم نفسي شديد في الحياة الواقعية لأن المعادلين الآخرين كانوا دائمي التجاهل لها، وعندما عبرت عن ذلك ذكرت العبارة التالية "تم تجاهلي مرة أخرى" (Wolfendale, 2007)، مما يعني أنها لم تفرق بين ما يحدث في العالم الافتراضي وما يحدث في العالم الحقيقي، مما يؤكد وجود تأثير مباشر على الشخص الحقيقي رغم أن الانتهاكات الأخلاقية تحدث في عالم افتراضي.

وفيما يتعلق بالدراسة الميدانية أوضحت النتائج أن ٢١٦ شخصاً بنسبة (٧٧,٤%) من عينة الدراسة يرون وجود تأثير للانتهاكات الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي، بينما يرى ٤١ شخصاً بنسبة (١٤,٧%) من العينة عدم وجود تأثير لتلك الانتهاكات، ولم يستطع ٢٢ شخصاً بنسبة (٧,٩%) من العينة تحديد ما إذا كان هناك تأثير لهذه الانتهاكات أم لا (١). نستنتج مما سبق أن هناك وعي كبير بين عينة الدراسة بوجود تأثير للانتهاكات الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي.

ويبين الجدول التالي رقم (٥) تأثير ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي من وجهة نظر من يرون وجود تأثير لتلك الانتهاكات.

جدول رقم (٥)

تأثير ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي
من وجهة نظر عينة الدراسة (٢)

م	تأثير ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي	العدد	النسبة المئوية
١	ضرر نفسي على الشخص الحقيقي الذي يمثله المعادل الرقمي	٢٤٣	٤٠
٢	الإقلال من أهمية الأخلاقيات في الحياة الواقعية	١٨١	٢٩,٨
٣	زيادة الانتهاكات الأخلاقية في الحياة الواقعية	١٤٠	٢٣,١
٤	محو أهمية الأخلاقيات في الحياة الواقعية	٤٣	٧,١
	المجموع	٦٠٧	١٠٠%

(١) إجابة السؤال رقم (٦) بالاستبيان.

(٢) إجابة السؤال رقم (٧) بالاستبيان.

يتبين من الجدول السابق رقم (٥) أن تأثير الانتهاكات الأخلاقية كما تراه عينة الدراسة يتمثل في وقوع "ضرر نفسي على الشخص الحقيقي الذي يمثله المعادل الرقمي" وذلك بنسبة (٤٠%)، ثم "الإقلال من أهمية الأخلاقيات في الحياة الواقعية" وذلك بنسبة (٢٩,٨%)، و "زيادة الانتهاكات الأخلاقية في الحياة الواقعية" بنسبة (٢٣,١%)، و "محو أهمية الأخلاقيات في الحياة الواقعية" بنسبة صغيرة لم تتجاوز (٧,١%).

نستنتج مما سبق:

- الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي تؤثر بشكل أساسي في الحياة الحقيقية، متمثلاً ذلك في التأثير النفسي في الشخص الحقيقي الذي يمثله المعادل الرقمي، أو في أخلاقيات تعامله مع الآخرين في الحياة الحقيقية.
- لم يتجاوز التأثير النفسي في الشخص الحقيقي نسبة (٤٠%) من تأثير الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي. أما التأثير الأكبر من وجهة نظر عينة الدراسة فكان على الأخلاقيات في الحياة الواقعية حيث مثل ذلك التأثير (٦٠%)، وتراوح التأثير من الإقلال من أهمية الأخلاقيات إلى زيادة الانتهاكات التي يتم ارتكابها وصولاً إلى القضاء نهائياً على أهمية الأخلاقيات. وتبرهن هذه النتيجة على خطورة ما يحدث من أعمال لا أخلاقية في العوالم الافتراضية.

٥/٢ مجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي:

تبين من الجزء السابق مدى تأثير الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي في الحالة النفسية للشخص الحقيقي وكذلك في أخلاقيات المجتمعات الواقعية، مما يستدعي مجابهة هذه الانتهاكات بالطرق المناسبة. لذا سيعرض الجزء الحالي من الدراسة الوسائل التي استخدمتها العوالم الافتراضية للحد من حدوث الانتهاكات الأخلاقية بداخلها، وكذلك أنسب الطرق لمجابهة الانتهاكات الأخلاقية من وجهة نظر قاطني العوالم الافتراضية.

١/٥/٢ أساليب مجابهة الانتهاكات الأخلاقية التي استخدمتها العوالم الافتراضية:

تبين من مراجعة سياسات وإرشادات "الحياة الثانية" و "هناك" أنهما قد صاغتا عددًا من البنود للحد من الانتهاكات الأخلاقية فيهما؛ وقد أمكن للباحثة تمييز نوعين من الإجراءات في هذه البنود يرتبط الأول بالعالم الافتراضي ورعاته، ويرتبط الثاني بمستخدم (قاطن) العالم الافتراضي، وجاء ذلك على النحو التالي:

أولاً: الإجراءات المنوطة بالعوالم الافتراضية لمجابهة الانتهاكات الأخلاقية:

من أهم الإجراءات المنوطة بالعوالم الافتراضية لمجابهة الانتهاكات الأخلاقية كما جاء في سياساتها وإرشاداتها: تحديد شروط الاشتراك في العالم الافتراضي، وتحديد المحتوى المسموح به

وفقاً لعدد من المعايير، وتعليق حساب المستخدم أو إنهائه، وإخلاء المسؤولية، وإبلاغ السلطات في العالم الحقيقي.

١. تحديد شروط الاشتراك في العالم الافتراضي:

تمثلت الشروط التي وضعتها "الحياة الثانية" و "هناك" للسماح بالاشتراك فيها، فيما يلي:

(أ) تحديد سن الاشتراك: حددت "الحياة الثانية" سن الاشتراك فيها بـ ١٣ عام، وحظرت الاشتراك على من هم دون ذلك. وأوضحت أن المستخدم إذا كان سنه من ١٣ إلى ١٨ عامًا فإنه يُقر بأن والديه أو الوصي القانوني عليه يوافقون على أن يكون له حساب على "الحياة الثانية"، والمشاركة في خدماتها، وتوفير المعلومات الشخصية الخاصة به فيها، وأن والديه أو الوصي القانوني قد قرعوا بنود الاتفاق المنظم للخدمة ووافقوا عليه نيابة عنه (Second Life, 2010).

كما حددت "هناك" أيضاً سن الاستخدام؛ إلا أن هناك تضارب فيما ذكرته في هذا الشأن فقد ذكرت في شروط استخدامها أن الخدمة غير متاحة لأقل من ١٣ عام، وأن المستخدم إذا كان عمره من ١٣ عام حتى ١٨ عام فينبغي أن يحصل على موافقة والديه قبل التسجيل لفتح حساب (There, 2009). إلا أنها ذكرت في "أسئلة السلامة وأجوبتها" أن السن المحدد للاشتراك في الخدمة هو ١٨ سنة فأكثر (There, 2012 d). وترى الباحثة أن ذلك التضارب يعود إلى عدم تحديث "هناك" للبيانات، وهو أمر من المؤكد أنه سيؤدي إلى مشكلات في التطبيق؛ وعند محاسبة المستخدم إذا انتهك قواعد الاستخدام في "هناك".

(ب) استخدام بيانات صحيحة عند التسجيل: اشترطت "الحياة الثانية" استخدام المستخدم لمعلومات صحيحة عند تسجيله للحصول على حساب بها، وكذلك الالتزام بتحديث هذه المعلومات كلما تغيرت حتى تبقى صحيحة دائماً.

(ج) عدم التعرض لعقوبات في العالم الافتراضي أو في العالم الحقيقي: لا يجوز للمستخدم استخدام "الحياة الثانية" أو التسجيل فيها طوال مدة تعليق حسابه من قبل "معمل ليندن"، وعند إنهاء المعمل الخدمة له. أو إذا كان ممنوعاً من تلقي الخدمات بموجب القانون المعمول به في ولاية كاليفورنيا.

(د) الموافقة على سياسات العالم الافتراضي: اشترطت "الحياة الثانية" على المستخدم الموافقة على السياسات والإرشادات التي تضعها لتنظيم الخدمة داخلها، وحظرت على من لا يوافق على ذلك استخدام "الحياة الثانية" (Second Life, 2010).

(٢) تحديد المحتوى المسموح به وفقاً لعدد من المعايير:

تتمثل المعايير التي تستخدمها "الحياة الثانية" لتحديد المحتوى المسموح به، في: تصنيف المناطق داخلها، وتحديد متطلبات العمر لاستخدام خدمات هذه مناطق:

(أ) **تصنيف المناطق:** توجد ثلاث مناطق في "الحياة الثانية" هي: المنطقة العامة General، والمنطقة المعتدلة Moderate، ومنطقة البالغين Adult. ويُستخدم هذا التصنيف لتعيين نوع المحتوى والسلوك المسموح به في المنطقة، كما يؤثر في نتائج البحث الذي يُجرى في هذه المنطقة.

• **المنطقة العامة:** لا يسمح في هذه المنطقة بالإعلان أو إتاحة مضمون أو نشاط جنسي صريح، أو عنيف، أو تصوير العري. وهي المناطق التي يقول فيها المستخدم ويفعل الأشياء التي لا يجد حرجًا في ذكرها أمام أسرته أو في فصول المدرسة الابتدائية. ويتم تصفية نتائج البحث بما يتوافق مع ذلك في هذه المنطقة.

• **المنطقة المعتدلة:** تحتوي هذه المنطقة على معظم أنشطة البالغين في "الحياة الثانية"، مثل نوادي الرقص، والحانات، والمتاجر ومراكز التسوق والمعارض، وصلالات الموسيقى، والشواطئ، والحدائق، وغيرها من الأماكن المُهيأة لإقامة العلاقات الاجتماعية، والإبداع، والتعلم، وهي لا تُستخدم لاستضافة محتوى وأنشطة البالغين، وكذلك لا تستخدم مصطلحات بحث البالغين. ومن المتوقع في هذه المنطقة رؤية مجموعة متنوعة من المواضيع والمحتوى، ومنها بعض الملابس "المثيرة".

• **منطقة البالغين:** يُسمح بالسلوك والمحتوى الصريح جنسيًا، أو العنيف، أو تعاطي المخدرات. وهذه المنطقة تستضيف وتعلن عن وتروج علنًا لأعمال العنف بشكل مكثف، على سبيل المثال تصور القتل والتعذيب وتقطيع الأوصال أو غيرها من أذى جسدي شديد، وصورة العري الواقعية.

وذكرت "الحياة الثانية" أن صاحب المنطقة هو المسؤول عن تعيين التصنيف المناسب لمنطقته. ومن المتوقع أن يضع شاغلي المناطق المحتوى والسلوك المناسب لكل منطقة، بالإضافة إلى أن "معمل ليندن" سوف يتابع التقارير التي تُبلغ عن إساءة استخدام محتوى وسلوك البالغين الذي يتم الترويج والإعلان عنه. ومثل هذا المحتوى يجب إزالته من قبل المستخدم، وإلا فإن "معمل ليندن" سوف يعيد تسمية المناطق (Linden, & Linden, Eli., 2012).

(ب) **تحديد متطلبات العمر لاستخدام خدمات المناطق:** نصت قواعد الاستخدام في "الحياة الثانية" أن المستخدم إذا كان عمره من ١٣ إلى أقل من ١٦ فيمكنه استخدام "الحياة الثانية" فقط

إن كان يتبع منظمة راعية، ويُشار في حسابه إلى ذلك، وأن يستخدم فقط المناطق المخصصة للمراهقين. وعلى المنظمات الراقية أن تلتزم بشروط الاستخدام المتعلقة بالمراهقين، وأنها تضمن دخولهم إلى الأماكن المحددة لهم فقط، وأنها مسؤولة عن كل الأنشطة التي تحدث في المناطق التابعة لهم. أما المستخدم الذي يرغب في الوصول إلى محتوى المناطق المخصصة للبالغين، والتي قد تحتوي على جنس صريح، أو عنف بشكل مكثف، فإنه يؤكد أن عمره لا يقل عن ١٨ عام (أو سن الرشد القانوني في المنطقة التي يعيش فيها)، وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك إلى "معمل ليندن" ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، كما أن عليه الإقرار بأنه سيمتثل إلى تصنيف المناطق، وأنه سيقوم فقط بالأنشطة الموصوفة بكونها "محتوى للبالغين" داخل المناطق المخصصة للكبار (Second Life, 2010).

(٣) تعليق حساب المستخدم أو إنهائه:

أقرت "الحياة الثانية" أنها مجتمع معقد، ويمكن أن يستغرق المقيم الجديد بعض الوقت للحصول على فهم كامل للعادات المحلية والأعراف به. لذا فإن إرشاداتها نصت على أن انتهاك "معايير المجتمع" الذي وضعته ستبدأ بالتحذير والإنذار، يلي ذلك التعليق والإبعاد النهائي من "الحياة الثانية" إذا تكررت الانتهاكات (Second Life).

ومن أهم الأسباب التي أوردتها "الحياة الثانية" لتعليق حساب المستخدم أو إنهائه: إذا ثبت أن عمر المستخدم أقل من ١٣ عام، أو كان عمره أقل من ١٨ عام وأدعى أنه ١٨ عام أو أكثر، أو إذا ادعى أن عمره أصغر من ١٨ عام وكان في الحقيقة أكبر من ذلك. أو إذا غش، أو مارس أنشطة غير قانونية، أو نشر أو نقل محتوى محظور (بما في ذلك أي محتوى غير قانوني أو يضايق أو ينتهك حقوق أي شخص)، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو استخدام أية علامات تجارية أو مواد تقع تحت قوانين الملكية الفكرية دون الحصول على إذن بذلك. أو انتحل شخصية شخص آخر، أو طارد الآخرين وضايقهم، أو تورط مع القُصر في أمور غير أخلاقية. أو أرسل، أو عرض أو نقل محتوى ضار، أو افتراضي، أو مشوه للسمعة، أو كاذب أو غير دقيق أو مضلل، أو ينتهك خصوصية شخص آخر. وكذلك إذا أرسل، أو عرض أو نقل محتوى فاحش، أو عرقي، أو عنصري، أو غير ذلك من المحتويات البغيضة. أو نشر أو نقل محتوى أو تعليمات برمجية قد تكون ضارة، أو تعوق وظائف المستخدمين الآخرين، أو تنتهك خصوصيتهم، أو تؤثر سلبًا في أي نظام أو شبكة. أو ارتكب أية انتهاكات لسياسات "الحياة الثانية" وتم اكتشافها من قبل "الحياة الثانية" أو تم الإبلاغ عنها بواسطة مستخدم آخر. وكذلك إذا رأت "الحياة الثانية" أن هذا الإجراء لازم للتوافق مع المتطلبات القانونية أو حماية لحقوق أو مصالح

شركة "معمل ليندن" والمجتمع في "الحياة الثانية" أو أي طرف ثالث. أو إذا علمت، أو اعتقدت بشكل واضح، أن المستخدم من مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين [في الحياة الحقيقية]، أو أن الوصول إلى الحياة الثانية قد ينتهك شرط الإفراج المشروط للمستخدم أو وقف تنفيذه، أو لأي سبب من الأسباب الأخرى التي تشكل ما تعتبره "الحياة الثانية" خطرًا غير مقبول لمجتمع "الحياة الثانية" (Second Life, 2010) .

وقد أوضحت "الحياة الثانية" أن تعليق الحساب أو إنهائه يكون على الفور، ودون سابق إنذار أو رد أو تعويض، وأنه في حالة إنهاء الحساب لا يجوز للمستخدم إعادة الاشتراك مرة أخرى في "الحياة الثانية"، أو أن يعود إلى "الحياة الثانية" من خلال حسابات أخرى أو حسابات سيقوم بإنشائها في المستقبل، أو حسابات أقامها آخرون. كما لا يحق له الحصول على القيمة المعلنة الحالية في رصيد الائتمان في الحساب الخاص به، وسيتم خصم أي رسوم مستحقة لـ "معمل ليندن" قبل تسليم المبلغ له عن طريق حسابه في PayPal account. وأن المستخدم سوف يفقد الوصول إلى حسابه وكل التراخيص، والمحتوى، والبيانات المتعلقة بهذا الحساب، كما لن يمكن نقل أي محتوى أو بيانات تم تخزينها في خدمات "الحياة الثانية" إلى حساب آخر (Second Life, 2010). والجدير بالذكر أن الحالة الوحيدة التي حددت "الحياة الثانية" فيها مدة الإجراءات التأديبية كانت خاصة باستخدام المستخدم لبرنامج نصي script يعطل بشكل كبير الخدمة في "الحياة الثانية"، حيث ذكرت أن مدة التعليق تصل إلى أسبوعين كحد أدنى، واحتمال الطرد النهائي من "الحياة الثانية" (Second Life).

وفيما يتعلق بـ "هناك" فقد صرحت أن عدم الامتثال للإرشادات والمبادئ التوجيهية للسلوك التي وضعتها يؤدي إلى تعليق أو إنهاء حساب المستخدم بشكل مؤقت أو دائم بدون سابق إنذار. وكذلك وضع روابط خارجية إلى المواقع التي تتضمن محتوى ينتهك هذه المبادئ. واشتملت السلوكيات التي تتطلب إيقاف الحساب فورًا على لعب القمار، أو استضافة أحداث القمار أو المشاركة فيها، أو تمكين القمار بأي شكل من الأشكال. وكذلك استخدام التفاعلات الجنسية الصريحة. أما اعتداء المستخدم اللفظي والتحرش والاحتيال والسرقة التي يتسبب فيها للآخرين، فبالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تنفيذ عقوبات التعليق التلقائي لحساب العضو والإنهاء المحتمل له، فإنه يمكن إبلاغ السلطات المختصة إذا اقتضى الأمر (There, 2012 b). وأنه عندما يُحظر عضو، يتم تعطيل الحساب واتخاذ خطوات لمنع دخوله في المستقبل من الحاسب الآلي الذي استخدمه للدخول إلى "هناك" (There, 2012 d) .

(٤) إخلاء المسؤولية:

أخلت "الحياة الثانية" و "هناك" مسؤوليتهما عن أية أنشطة متصلة بحساب المستخدم، وحملتها كاملة له. فوجد أن "الحياة الثانية" ذكرت أن "معمل ليندن" لا يتحكم في أو يصادق على محتوى الاتصالات بين المستخدمين، وكذلك بالنسبة لتفاعلاتهم مع بعضهم البعض. وأنه غير مسئول عن جودة أو سلامة أو دقة أو صدق أو شرعية أي سلوك للمستخدمين أو محتوياتهم أو خدماتهم أو هوياتهم. وأن المستخدم باستخدامه "الحياة الثانية" فإنه يُقر بأنه مُعرض لمختلف جوانب الخدمة التي تنطوي على سلوك المستخدمين ومحتوياتهم وخدماتهم. وأن تعامله مع المستخدمين الآخرين، واستخدامه وشراء محتوى أو خدمة منهم يكون على مسؤوليته الخاصة. وأنه يوافق على إخلاء مسؤولية "معمل ليندن" عن محتوى المستخدمين الآخرين وتصرفاتهم، وأنه لن يدعي على المعمل أو يقاضيه فيما يتعلق بالمستخدمين الآخرين. وأن المعمل غير ملتزم أو مسؤول عن الخسائر والأضرار من أي نوع ومن أي طبيعة، معروفة وغير معروفة، تنشأ أو تتصل بأي شكل من أشكال النزاع مع المستخدمين الآخرين (Second Life, 2010).

أما "هناك" فقد ذكرت أنها ليست مسؤولة عن أي محتوى، وأنها غير ملتزمة بمراقبة أو إزالة أي محتوى أو بيانات أو اتصالات يقدمها المستخدمون. وأن المستخدم يُقر بأن المحتويات الموجودة تعبر عن وجهة نظر كاتبها، وأن "هناك" ليست مسؤولة عن محتوى هذه البيانات، وأن دخوله إلى الموقع والخدمات يتم على مسؤوليته الخاصة. وأنه مسؤول عن أية أنشطة يقوم بها المعادل الرقمي الخاص به وما يتم من أنشطة خلال حسابه (There, 2012 b).

(٥) إبلاغ السلطات في العالم الحقيقي:

أوضحت "الحياة الثانية" أنه بالإضافة إلى الإنهاء الفوري لحساب المستخدم، فإنها قد تقوم بإبلاغ السلطات التي ترى ضرورة إبلاغها عن أي أو جميع الحوادث المتعلقة بالتورط في انتهاكات جنسية، أو استغلال الأطفال في ممارسات جنسية. كما أكدت على أنها ستبلغ عن بعض أو كل المعلومات الشخصية لمن ارتكب تلك الانتهاكات إلى هذه السلطات، حتى وإن كانت هذه الانتهاكات لا تُعد في حد ذاتها انتهاكاً للقانون في المنطقة التي يعيش فيها المستخدم في العالم الحقيقي (Second Life, 2010). وفي سياق متصل بتطبيق القانون المستخدم في العالم الحقيقي ذكرت "الحياة الثانية" أن القانون الذي يتم تحكيمه بين المستخدم و"معمل ليندن" هو قانون ولاية كاليفورنيا. وأن خدمة الحياة الثانية مقرها الولايات المتحدة، ويحكمها القانون الموجود بها، وعلى من يصل إلى الخدمة من مناطق أخرى التقيد بالقوانين المحلية المعمول بها في هذه المناطق. (Second Life, 2010).

كما أوضحت "هناك" أنه بالإضافة إلى الإنهاء الفوري لحساب المستخدم، فإنها قد تلجأ إلى إبلاغ السلطات المختصة إذا اقتضى الأمر في القضايا التي يتم فيها انتهاك أي قانون معمول به أو لائحة في الحياة الحقيقية، أو التعدي على أي حق من حقوق المؤلف، أو العلامات والأسرار التجارية، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية للآخرين، أو انتهاك خصوصية أي شخص آخر (There, 2012 b).

ثانياً: الإجراءات المنوطة بمستخدمي العوالم الافتراضية لمجابهة الانتهاكات الأخلاقية :

من الإجراءات التي أوصت العوالم الافتراضية في سياساتها وإرشاداتها المستخدمين باتخاذها للحد من الانتهاكات الأخلاقية التي يتعرضون لها: تقييد وصول الآخرين وحظرهم وتجاهلهم، والإبلاغ عن الانتهاكات الأخلاقية، والحفاظ على الخصوصية، والإبقاء على العلاقات داخل العالم الافتراضي، وعدم طلب المساعدة في العالم الافتراضي للقضايا الخطيرة التي يعاني منها المستخدم في العالم الحقيقي، وتسجيل الخروج عند الانتهاء.

(١) تقييد وصول الآخرين وحظرهم وتجاهلهم:

إذا أراد المستخدم في "الحياة الثانية" ألا يصل الآخرون إلى المحتوى الذي وضعه فعليه الحد من أو تقييد وصولهم إلى أرضه وبالتالي إلى المحتوى الموجود بها. كما يمكنه استخدام التجميد والحظر والطرده للتعامل مع مثيري الشغب على ممتلكاته. وحتى يستطيع المستخدم تجميد، أو إخراج، أو حظر أي مستخدم آخر، يجب أن يمتلك الأرض أو أن يكون عضواً في المجموعة التي تملكها. كما أن المستخدم مسئول عن تقييد وصول من هم دون الثامنة عشرة، إذا كان المحتوى في منطقتهم موجه للبالغين. وتسهيلاً على المستخدم فقد شرحت "الحياة الثانية" بالصور والخطوات كيفية القيام بتقييد الوصول أو التجميد أو الإخراج أو الحظر من خلال الأدوات التي تتيحها (Linden, 2012).

أما "هناك" فقد أتاحت خاصية "تجاهل" التي يمكن للمستخدم اللجوء إليها إذا وجد أن تصرفات، أو كلمات، أو مظهر معادل رقمي آخر تشكل هجوماً عليه. وتحد هذه الخاصية من تعامل المستخدم مع هذا المعادل الرقمي (There, 2012 b)؛ حيث لن يكون قادر على التواصل عبر البريد الإلكتروني معه، أو التراسل الفوري، أو استدعائه، أو دعوته إلى ناد أو حدث ما، أو منحه أو إعارته أي شيء، أو فتح تجارة معه، بالإضافة إلى أنه لن يرى ما يقوله هذا المعادل، ولن يسمع له في الدردشة الصوتية (There, 2012 d).

(٢) الإبلاغ عن الانتهاكات الأخلاقية:

أوصت "الحياة الثانية" المستخدمين بإبلاغها عن الاعتداء أو التحرش (Linden & , Linden, Noelle, 2012)، أو أية إساءة للاستخدام، أو أية انتهاكات للمعايير التي وضعتها، أو محاولة الحصول على أية معلوماتهم شخصية عنهم من قبل المستخدمين الآخرين، وذلك عن طريق أداة تقع ضمن القائمة "تعليمات" في "شريط الأدوات" في "الحياة الثانية". وأكدت على أنها تستعرض تقارير الاعتداء هذه، وتحفظ بهوية المُرسِل بشكل سري للغاية (Second Life). كما أضافت وسيلة أخرى للإبلاغ خارج "الحياة الثانية"؛ حيث ذكرت عنوان "شركة ليندن" ورقم الفاكس الخاص بها في العالم الحقيقي، للتقدم بالشكاوى المتعلقة بالاعتداء على العلامات التجارية، وحقوق المؤلف (Second Life, 2012).

وأوصت "هناك" المستخدمين بإبلاغها إذا اعتقدوا أن مستخدم آخر قام بخداعهم، أو الاحتيال عليهم، أو طلب منهم كلمة المرور، أو رقم بطاقتهم الائتمانية (There, 2012 e).

(٣) حماية الخصوصية:

تشمل البنود التي وردت في سياسات العوالم الافتراضية وإرشاداتها وتتعلق بحماية الخصوصية في الحفاظ على سريّة كلمات المرور والمعلومات الشخصية.

(أ) الحفاظ على سريّة كلمات المرور: أكدت "الحياة الثانية" على المستخدم ألا يعطي كلمة مروره لأحد وأن يبقي عليها بشكل آمن، وبينت له أن من يحصل عليها يمكنه الدخول إلى حسابه، ولأنه مسئول عن حسابه وما يحدث فيه فإن العقوبة ستعود عليه. كما أوضحت له أنه مسئول عن أي ضرر ينتج عنه كشفها، أو استخدام أي شخص آخر لها (Second Life, 2010).

ونبهت "هناك" على المستخدم بعدم مشاركة كلمة المرور الخاصة به مع آخرين؛ لأن ذلك يجعلهم قادرين على الوصول إلى المحتوى وسرقة الأشياء الخاصة به. وقدمت للمستخدمين عددًا من النصائح التي تجعل من اكتشاف كلمة المرور أمرًا صعبًا (There, 2012 e).

(ب) الحفاظ على سريّة المعلومات الشخصية: طالبت "الحياة الثانية" و "هناك" المستخدمين بعدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية التي يمكن استخدامها لتحديد موقعهم خارج الإنترنت؛ على النحو التالي: أوصت "الحياة الثانية" المستخدمين المراهقين بعدم إعطاء أية معلومات عن حياتهم الحقيقية لأي شخص، ويشمل ذلك الاسم الحقيقي الكامل للمستخدم، أو اسم والديه، أو عنوان المنزل، أو اسم المدرسة التي يدرس فيها أو مكانها، أو أرقام الهاتف أو الجوال، أو أرقام الضمان الاجتماعي أو بطاقة الاعتماد، أو أي شيء يبين شكله مثل رابط به صورة أو فيديو له. وطلبت منهم إبلاغها بأية محاولة للحصول على هذه المعلومات، وذكرت لهم خطوات الإبلاغ

هذه. كما شرحت لهم بالخطوات والصور، كيفية حماية خصوصيتهم من خلال السماح فقط لأصدقائهم ومجموعاتهم من معرفة أنهم موجودين داخل "الحياة الثانية"، وكيف يمكن لأصدقائهم ومجموعاتهم فقط التحدث معهم، وإغلاق الميكروفونات عند انتهاء الحديث، وغير ذلك مما يساعد في حماية خصوصيتهم. بالإضافة إلى توجيهها لأولياء الأمور للمساعدة في حماية خصوصية أبنائهم من خلال إحالتهم إلى رابط الإرشادات الذي وضعته لذلك (Second Life, 2011 b).

أما "هناك" فقد أكدت على المستخدمين ألا يشمل ملفهم الشخصي الاسم الحقيقي، أو العنوان، أو المدينة، أو رقم الهاتف، أو المدرسة، أو أي معلومات شخصية أخرى قد تسمح لشخص ما بتحديد موقعهم في العالم الحقيقي. وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت لهم كيف يمكنهم تغيير إعدادات الخصوصية من ملفاتهم الشخصية في أي وقت بحيث لا تظهر المعلومات إلا لأولئك الموجودين على قائمة الأصدقاء الخاصة بهم، أو كيفية اختيار عدم عرضها على الإطلاق (There, 2012 d).

(٤) الإبقاء على العلاقات داخل العالم الافتراضي:

وجهت "الحياة الثانية" تنبيهًا للمراهقين حتى يبقون على الصداقات التي كونوها داخلها في نطاق العالم الافتراضي، وأوصتهم ألا يلتقوا بأي صديق قابلوه داخل "الحياة الثانية" في الحياة الحقيقية أبدًا، إلا إذا كان ذلك بحضور ممثل عن "معمل ليندن" ووالديه (Second Life, 2011 b).

أما "هناك" فقد نصحت جميع مستخدميها بالحفاظ على الصداقات التي كونوها عبر العالم الافتراضي داخل الإنترنت، وتوخي الحذر والحس السليم إذا قرروا مقابلة رفاقهم خارج الإنترنت (There, 2012 e).

(٥) عدم طلب المساعدة في العالم الافتراضي للقضايا الخطيرة التي يعاني منها المستخدم في العالم الحقيقي:

أشارت "هناك" إلى أنها ليست المكان المناسب للبحث عن إسداء النصح والمشورة للقضايا خطيرة مثل الاكتئاب، والموضوعات الطبية. وأن المستخدم مُلزم بالحصول على المساعدة من المصادر الموثوق بها خارج العالم الافتراضي لهذه القضايا، وأن يكون حذرًا من أي شخص يدعي أنه مستشار أو معالج داخل العالم الافتراضي (There, 2012 e).

(٦) تسجيل الخروج عند الانتهاء:

أكدت "هناك" على المستخدم تسجيل الخروج من حسابه، عند الحاجة للذهاب بعيداً عن لوحة المفاتيح لفترة طويلة من الوقت، وخاصة عند استخدامه لحاسب آلي عام، أو حاسب آلي يملكه أحد أصدقائه، أو أي حاسب آلي يتشارك فيه مع شخص آخر (There, 2012 e).

نستنتج مما سبق:

- اهتمت العوالم الافتراضية بوضع بنود في سياساتها وإرشاداتها توضح من خلالها أساليب مكافحة الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث فيها، وتحدد العقوبات التي يتم تطبيقها على مرتكبي تلك الانتهاكات.
- هناك أساليب مكافحة يقع تنفيذها على عاتق العالم الافتراضي، وأخرى على عاتق المستخدم.
- تتوعت أساليب المكافحة ما بين إجراءات يتم اتخاذها داخل العالم الافتراضي، واشتملت على الإنذار أو تعليق مؤقت للحساب، أو إنهاء نهائي للحساب. وإجراءات يتم اتخاذها خارج العالم الافتراضي، تتمثل في إبلاغ السلطات المختصة.
- تركزت عقوبات الانتهاكات الأخلاقية في تعليق الحساب وإنهائه، أما إبلاغ السلطات المختصة فكان في حالات محدودة تمثلت في حالات الاعتداء اللفظي والتحرش والاحتيال والسرقة، والانتهاكات الجنسية، واستغلال الأطفال في ممارسات جنسية. وانتهاك أي قانون معمول به أو لائحة في الحياة الحقيقية، وأي تعدي على حق المؤلف، أو العلامات التجارية، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية للآخرين، أو انتهاك خصوصية أي شخص آخر.
- العقوبات المترتبة على إنهاء حساب المستخدم كما نصت عليها سياسات وإرشادات العوالم الافتراضية، والمتمثلة في عدم تسجيل المستخدم مرة أخرى في العالم الافتراضي الذي انتهك الأخلاقيات فيه، أمر يجانبه الصواب حيث يمكن للمستخدم التسجيل باسم آخر أو من حاسب آلي آخر، وسيكون من الصعب اكتشاف ذلك؛ مما يعني أن العقوبات غير مجدية.
- أوضحت "الحياة الثانية" أن القانون الذي يتم تحكيمة بين المستخدم و"معمل ليندن" هو قانون ولاية كاليفورنيا. وأن خدمة الحياة الثانية مقرها الولايات المتحدة، ويحكمها القانون الموجود بها، وأن على من يصل إلى الخدمة من مناطق أخرى التقيد بالقوانين المحلية المعمول بها في هذه المناطق. وترى الباحثة أن الصياغة هنا يكتنفها بعض الغموض فيما يتعلق بمسألة التقيد بالقوانين المحلية للمستخدم، وذلك في حالة حدوث انتهاكات أخلاقية بين المستخدمين وكان كل منهم من دولة مختلفة، فأين سيُطبق؟!!

١/٥/٢ أساليب مجابهة الانتهاكات الأخلاقية من وجهة نظر قاطني العوالم الافتراضية:
اقترحت عينة الدراسة عدد من الأساليب التي يعتقدون أنها الأنسب لمكافحة الانتهاكات
الأخلاقية التي تحدث في العوالم الافتراضية، على النحو الذي يوضحه الجدول التالي رقم (٦).

جدول رقم (٦)

مجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي (١)

م	أساليب مجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي	العدد	النسبة المئوية
١	طرد المعادلين الرقميين الذين يرتكبون ممارسات غير أخلاقية	٢٦٧	١٩,١
٢	إبلاغ المسؤول عن العالم الافتراضي	٢٥٤	١٨,٢
٣	تشجيع مصممي العوالم الافتراضية لوضع معايير أخلاقية عالية في عملهم	٢٢١	١٥,٨
٤	صياغة قانون دولي يتناسب مع طبيعة العالم الافتراضي	١٨١	١٣
٥	تطبيق قانون الدولة التي يوجد بها مقر العالم الافتراضي	١٧٦	١٢,٦
٦	تطبيق قانون دولة المعتدي	١٥٨	١١,٣
٧	تطبيق قانون دولة المعتدى عليه	١٣٩	١٠
المجموع		١٣٩٦	%١٠٠

أوضح الجدول السابق رقم (٦) أن أنسب طرق مجابهة الانتهاكات الأخلاقية من وجهة نظر عينة الدراسة هو "طرد المعادلين الرقميين الذين يرتكبون ممارسات غير أخلاقية" من العالم الافتراضي ومثلت هذه الطريقة نسبة (١٩,١%) من إجمالي أساليب مجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي، يلي ذلك "إبلاغ المسؤول عن العالم الافتراضي" بما يرتكبه المعادلين الرقميين من انتهاكات بنسبة (١٨,٢%)، وفي المركز الثالث جاء "تشجيع مصممي العوالم الافتراضية لوضع معايير أخلاقية عالية في عملهم" بنسبة (١٥,٨%)، ثم في المركز الرابع "صياغة قانون دولي يتناسب مع طبيعة العالم الافتراضي" بنسبة (١٣%)، وفي المركز الخامس جاء "تطبيق قانون الدولة التي يوجد بها مقر العالم الافتراضي" بنسبة (١٢,٦%)، أما الأسلوب السادس فتمثل في "تطبيق قانون دولة المعتدي" بنسبة (١١,٣%)، وفي نهاية الأساليب التي يمكن من خلالها مجابهة تلك الانتهاكات جاء "تطبيق قانون دولة المعتدى عليه" بنسبة (١٠%).

نستنتج مما سبق:

- أن الوسائل المقترحة من عينة الدراسة لمجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي تمثلت في فئتين: الأولى وسائل يتم اتخاذها داخل العالم الافتراضي (طرد

(١) إجابة السؤال رقم (٨) بالاستبيان.

المعادلين الرقمييين الذين يرتكبون ممارسات غير أخلاقية، وإبلاغ المسؤول عن العالم الافتراضي، وتشجيع مصممي العوالم الافتراضية لوضع معايير أخلاقية عالية في عملهم)، والثانية وسائل قانونية يتم اتخاذها خارج العالم الافتراضي (صياغة قانون دولي يتناسب مع طبيعة العالم الافتراضي، وتطبيق قانون الدولة التي يوجد بها مقر العالم الافتراضي، وتطبيق قانون دولة المعتدي، وتطبيق قانون دولة المعتدى عليه).

- أن الوسائل التي اقترحت عينة الدراسة اتخاذها داخل العالم الافتراضي لمجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي حظيت بقبول أوسع من الوسائل القانونية حيث مثلت نسبة (٥٣,١%)، بينما مثلت الوسائل القانونية نسبة (٤٦,٩%) من إجمالي أساليب مجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي. وترى الباحثة أن ذلك يعني أن الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي يُنظر لها من قِبَل عينة الدراسة على أنها مجرد ممارسات لا أخلاقية يمكن السيطرة عليها والتخلص منها من خلال العالم الافتراضي نفسه، وليست جرائم تستلزم معاقبة القانون عليها. ويتوافق ذلك إلى حد كبير مع ما جاء في سياسات وإرشادات العوالم الافتراضية من تركيز أساليب المكافحة داخل العالم الافتراضي.

٣ / النتائج:

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية:

- اهتمام العوالم الافتراضية بصياغة سياسات وإرشادات تبين لمستخدميها (قائميها) السلوك المسموح به وغير المسموح به داخلها.
- تسمح العوالم الافتراضية بالجنس والعنف وتعاطي المخدرات فيها، وإن كانت قد حاولت تقنين ذلك.
- لا تتوافق معظم السلوكيات المسموح بها في العوالم الافتراضية مع ديننا الحنيف.
- تنوع الانتهاكات الأخلاقية التي يعايشها مستخدمي العوالم الافتراضية، رغم حرص رعاة هذه العوالم على وضع ضوابط للسلوك داخلها.
- اقتصر حدوث الانتهاكات داخل العالم الافتراضي وعدم امتداد حدوثها إلى العالم الحقيقي.
- أكثر ثلاثة انتهاكات أخلاقية حدوثاً في العالم الافتراضي هي: الانخداع في الهوية، وتوجيه خطابات عنصرية، وانتهاك خصوصية الآخرين.
- طبيعة العالم الافتراضي ذاته هي الدافع الأساس لارتكاب الانتهاكات الأخلاقية.

- الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي تؤثر بشكل أساسي في الحياة الحقيقية، متمثلاً ذلك في التأثير النفسي في الشخص الحقيقي، أو في أخلاقيات التعامل في الحياة الحقيقية.
- اهتمت العوالم الافتراضية بوضع بنود في سياساتها وإرشاداتها توضح من خلالها أساليب مكافحة الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث فيها، وتحديد العقوبات التي يتم تطبيقها على مرتكبي تلك الانتهاكات.
- صاغت العوالم الافتراضية سياسات وإرشادات لمكافحة الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث فيها. وهناك أساليب مكافحة يقع تنفيذها على عاتق العالم الافتراضي، وأخرى على عاتق المستخدم. وكانت أساليب العقاب داخل العالم الافتراضي هي الأساس في التعامل مع منتهكي الأخلاقيات، وتمثلت في الإنذار وإيقاف الحساب مؤقتاً أو إلغاؤه. أما العقاب خارج العالم الافتراضي فلم يتم تحديده، ولكن تمت الإشارة فقط إلى إحالة الأمر للسلطات في حالات معينة أوضحتها سياسات الاستخدام بالعوالم الافتراضية. وبصفة عامة يمكن القول بأن العقوبات الموجودة في سياسات العوالم الافتراضية هي عقوبات غير رادعة ويمكن التحايل عليها.
- تمثلت الوسائل المقترحة من عينة الدراسة لمجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي في فئتين: **الأولى وسائل يتم اتخاذها داخل العالم الافتراضي** (طرد المعادلين الرقمييين الذين يرتكبون ممارسات غير أخلاقية، وإبلاغ المسؤول عن العالم الافتراضي، وتشجيع مصممي العوالم الافتراضية لوضع معايير أخلاقية عالية في عملهم)، **والثانية وسائل قانونية يتم اتخاذها خارج العالم الافتراضي** (صياغة قانون دولي يتناسب مع طبيعة العالم الافتراضي، وتطبيق قانون الدولة التي يوجد بها مقر العالم الافتراضي، وتطبيق قانون دولة المعتدي، وتطبيق قانون دولة المعتدى عليه). ويتوافق ذلك مع رؤية رعاة العوالم الافتراضية.

٤ / التوصيات:

ترى الباحثة توجيه التوصيات التي يمكن من خلالها الحد مما يحدث من ممارسات غير أخلاقية في العالم الافتراضي إلى ثلاث فئات هي الدول، ورعاة ومصممي العوالم الافتراضية، وقاطني العوالم الافتراضية وذويهم.

١. الدول:

- صياغة القوانين بما يتناسب مع طبيعة العالم الافتراضي .

- التعامل بجدية مع أية بلاغات عن انتهاكات أخلاقية تحدث في العالم الافتراضي.
- تطبيق القوانين المتعلقة بجرائم المعلوماتية على مرتكبي الممارسات غير الأخلاقية في العالم الافتراضي.

٢. رعاة ومصممو العوالم الافتراضية:

- وضع المعايير الأخلاقية في الاعتبار عند تصميم العالم الافتراضي.
- وضع "سياسات استخدام" تعالج الانتهاكات الأخلاقية التي قد تحدث داخل العالم الافتراضي.
- تخصيص مناطق للعب العنيف.
- الرقابة العمرية على مستخدمي العالم الافتراضي.
- شرح أساليب مجابهة السلوك غير الأخلاقي داخل العالم الافتراضي للمستخدمين.
- حظر الحاسبات الآلية التي أُركتبت منها الانتهاكات.
- طرد المعادلين الرقميين الذين يرتكبون ممارسات غير أخلاقية (Whitby).
- تبصير قاطني العالم الافتراضي بالآثار النفسية السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الانتهاكات.
- رصد أية ممارسات مشبوهة تتم داخل العالم الافتراضي، والتعامل معها فوراً.

٣. قاطنو العوالم الافتراضية وذويهم:

- الالتزام بالسلوك الأخلاقي في العالم الافتراضي، بنفس الدرجة التي يتم بها في العالم الحقيقي.
- الوعي بالتأثير الضار للانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي والحياة الواقعية.
- استخدام العوالم الافتراضية لاستكشاف الأخلاقيات الإيجابية والتدريب على ممارستها (Whitby).
- رصد أية انتهاكات أخلاقية تحدث في العالم الافتراضي والإعلان عنها وإبلاغ المسؤولين عن العالم الافتراضي بذلك.
- عدم الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية، لأشخاص تعرفوا عليهم داخل العالم الافتراضي.
- عدم الخروج بالصدقات التي تم تكوينها داخل العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي.
- ينبغي على مستخدمي العوالم الافتراضية من المسلمين الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف، أثناء وجودهم في العالم الافتراضي.
- ينبغي على ذوي مستخدمي العوالم الافتراضية من القصر والمراهقين، متابعة ذويهم في العالم الافتراضي؛ حتى يبقوا على علم دائم بما يزاولونه من ممارسات، وما يتعرضون له

سلوكيات. وتوعيتهم بالخطورة الأخلاقية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء استخدامهم للعالم الافتراضي، والاهتمام بتنمية الوازع الديني والأخلاقي فيهم.

المراجع:

- (١) أحمد، فائزة دسوقي. (٢٠١١). *التعليم عن بعد في البيئة الافتراضية الحياة الثانية Second Life نموذجًا*. - ندوة: التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية: التطلعات والتحديات. - متاح في: <http://www.taibahu.edu.sa/cms/pages.aspx?pid=7454> - تم الوصول إليه في: ٢٠١٢/١/٥.
- (٢) فيرير، موسى. (٢٠٠٩). *الأخلاقيات والعوالم الافتراضية: الحياة الثانية - دراسة تطبيقية*. - متاح في: <http://www.tabahfoundation.org/ar/research/activities/briefs/?action=view&id=16> - تم الوصول إليه في: ٢٠١٢/٢/١٥.
- (3) Bennett, Warren. *Advantages & Disadvantages of Virtual Reality*.- Retrieved from http://www.ehow.com/info_8135619_advantages-disadvantages-virtual-reality.html.- Accessed at: 13/1/2012.
- (4) Botterbusch, Hope R. & Talab, R. S.. (2009). *Ethical Issues in Second Life*.- TechTrends, vol 53 (1).- pp. 9 – 12.
- (5) Cissé, Adji & Wyrick, David A. (2010). *Toward Understanding Costs and Benefits of Virtual Teams in Virtual Worlds*.- Proceedings of the World Congress on Engineering 2010 Vol III.- Retrieved from http://www.iaeng.org/publication/WCE2010/WCE2010_pp2234-2239.pdf.- Accessed at: 13/1/2012.
- (6) De Paoli, Stefano & Kerr, Aphra. (2012). On crimes and punishments in virtual worlds: bots, the failure of punishment and players as moral entrepreneurs.- *Ethics and Information Technology*, vol 14 (2).- pp. 73- 87 .- Retrieved from <http://www.springerlink.com/content/n4m858m182677h44/>.- Accessed at: 1/3/2012.
- (7) DO TANK. *The Advantage of Virtual Worlds Technology*.- Retrieved from <http://dotank.nyls.edu/DemocracyIsland-AdvVirtualWorlds.html>.- Accessed at: 13/1/2012.
- (8) Firat, Mehmet. (2010). Learning in 3D virtual worlds and current situation in Turkey.- *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 9 .- pp. 249–254

- (9) Ford, Paul J. (2001). A further analysis of the ethics of representation in virtual reality: Multi-user environments .- *Ethics and Information Technology*, vol 3 (2).- pp. 113–121.
- (10) Gorrindo, Tristan & Groves, James E.. (2010). Perspectives Crime and Hate in Virtual Worlds: A New Playground for the Id?.- *Harv. Rev. Psychiatry*, vol 18 (2).- pp. 113- 118.
- (11) Helmer, John & Learning Light. (2007). *Second Life and Virtual Worlds*.- Retrieved from http://www.norfolkelearningforum.co.uk/wp-content/uploads/2009/04/virtual-worlds_II_oct_2007.pdf.- Accessed at: 5/3/2012.
- (12) Hunter, Dan & Lastowka, F. Gregory.(2003). *To KILL AN AVATAR*.- Retrieved from http://legallaffairs.org/issues/July-August-2003/feature_hunter_julaug03.msp.- Accessed at: 4/1/2012.
- (13) Johansson, Marcus. (2009). Why unreal punishments in response to unreal crimes might actually be a really good thing.- *Ethics and Information Technology*, Vol. 11 .- pp.71–79.
- (14) Linden Lab. (2012 a). *Clarification of policy disallowing ageplay*.- Retrieved from http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Clarification_of_policy_disallowing_ageplay.- Accessed at: 10/1/2012.
- (15) Linden Lab.(2012 b). *Policy Regarding Wagering in Second Life*.- Retrieved from http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Policy_Regarding_Wagering_in_Second_Life.- Accessed at: 1/1/2012.
- (16) Linden, Boston & Linden, Noelle. (2012). *How to deal with abuse and harassment*.- Retrieved from <http://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/How-to-deal-with-abuse-and-harassment/ta-p/1339983>.- Accessed at: 1/1/2012.
- (17) Linden, Jeremy & Linden, Eli. (2012). *Maturity ratings*.- Retrieved from <http://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/Maturity-ratings/ta-p/700119>.- Accessed at: 1/1/2012.
- (18) Linden, Jeremy. (2012). *Managing your parcel*.- Retrieved from http://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/Managing-your-parcel/ta-p/700113#Section_4.4.- Accessed at: 1/1/2012.

- (19) Nino, Tateru. (2010). *A brief history of Second Life*.- Retrieved from <http://massively.jostiq.com/2010/07/10/the-virtual-wirl-a-brief-history-of-second-life-2008-2010-and/>.- Accessed at: 2/2/2012.
- (20) Power, Daniel. (2007). *What are the advantages and disadvantages of using Second Life for decision support?*.- Retrieved from <http://dssresources.com/faq/index.php?action=artikel&id=138>.- Accessed at: 13/1/2012.
- (21) Second Life. (2010). *Terms of Service*.- Retrieved from <http://secondlife.com/corporate/tos.php?lang=en-US>.- Accessed at: 2/2/2012.
- (22) Second Life. (2011 a). *Adult Content FAQ*.- Retrieved from http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Adult_Content_FAQ.- Accessed at: 2/2/2012.
- (23) Second Life. (2011 b). *Safety tips for teens*.- Retrieved from http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Teen_Safety_Guidelines.- Accessed at: 2/2/2012.
- (24) Second Life. (2011 c). *Second life marketplace fee and listing polices*.- Retrieved from https://marketplace.secondlife.com/listing_guidelines.- Accessed at: 2/2/2012.
- (25) Second Life. (2012). *Intellectual Property*.- Retrieved from http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Intellectual_Property.- Accessed at: 2/2/2012.
- (26) Second Life. *Community Standards*.- Retrieved from <http://secondlife.com/corporate/cs.php>.- Accessed at: 2/2/2012.
- (27) Spencer, Will. (2011). *Virtual World Ethics*.- Retrieved from <http://www.tech-faq.com/virtual-world-ethics.html>.- Accessed at: 20/1/2012.
- (28) Takahashi, Dean. (2008). Terrorists in Second Life. *Foreign Policy* (February 19).- p. 93.
- (29) There. (2009). *TERMS OF SERVICE (TOS): PRIVACY POLICY*.- Retrieved from <http://www.prod.there.com/info/whatisthere/safety/privacy>.- Accessed at: 15/5/2012.
- (30) There. (2012 a). *Our Company. Your World.* .- Retrieved from <http://www.prod.there.com/info/company>.- Accessed at: 15/5/2012.

- (31) There. (2012 b). *Privacy and Security: Behavior Guidelines*.- Retrieved from <http://webapps.prod.there.com/help/73.xml>.- Accessed at: 15/5/2012.
- (32) There. (2012 c). *Quick Facts*.- Retrieved from <http://www.prod.there.com/info/whatisthere/quickfacts>.- Accessed at: 15/5/2012.
- (33) There. (2012 d). *Safety FAQs*.- Retrieved from <http://www.prod.there.com/info/whatisthere/safety/faq>.- Accessed at: 15/5/2012.
- (34) There. (2012 e). *Safety Tips*.- Retrieved from <http://www.prod.there.com/info/whatisthere/safety/tips>.- Accessed at: 15/5/2012.
- (35) Whitby, Blay. *The Virtual Sky is not the Limit: Ethics in Virtual Reality*.- Retrieved from <http://www.sussex.ac.uk/Users/blayw/VREthics.html>.- Accessed at: 3/3/2012.
- (36) wiseGEEK. *What Are the Disadvantages of Virtual Reality?*.- Retrieved from <http://www.wisegeek.com/what-are-the-disadvantages-of-virtual-reality.htm>.- Accessed at: 13/1/2012.
- (37) Wolfendale, Jessica. (2007). My avatar, my self: Virtual harm and attachment.- *Ethics and Information Technology*, vol. 9 (2).- pp. 111–119.
- (38) Wray, Richard. (2007) Companies look for real benefits from the virtual world.- *The Guardian*, (Saturday 14 July).- Retrieved from <http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/14/news.business>.- Accessed at: 22/1/2012.

استبيان الدراسة

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الفاضل/ الفاضلة حفظه الله

فيما يلي أسئلة استبيان تتعلق بدراسة بعنوان "الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي"، بهدف استكشاف طبيعة الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي. فأرجو الإجابة عنها، هذا مع العلم بأن كل المعلومات الواردة في الاستبيان ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط .

"العالم الافتراضي هو مجتمع دولي على الانترنت يأخذ شكل البيئة التي تعتمد على الحاسوب من خلال المحاكاة، ويمكن لمستخدميه التفاعل مع بعضهم البعض وإنشاء كيانات

واستخدامها. والمصطلح أصبح مرادفاً إلى حد كبير للبيئات التفاعلية الافتراضية ثلاثية الأبعاد، حيث يُمَثَل المستخدم فيها بمعادل رقمي avatar مرئي للآخرين. وهي عوالم افتراضية متعددة المستخدمين".

مع خالص التحية والتقدير.

د/ فائزة دسوقي أحمد

أستاذ مشارك المكتبات والمعلومات

Dear Mr. / Mrs.

The following are questions concerning the identification of a study entitled " Ethical violations in the virtual world", in order to explore the nature of ethical violations that occur in the virtual Worlds. I hope to answer it, this with the knowledge that all information contained in the questionnaire will be treated confidentially and will only be used for research purposes only.

"A virtual world is an online community that takes the form of a computer-based simulated environment through which users can interact with one another and use and create objects. The term has become largely synonymous with interactive 3D virtual environments, where the users take the form of avatars visible to others. Virtual worlds allow for multiple users".

With my sincere greetings and appreciation.

Dr / Fayza Desoky Ahmad

Associate Professor of Library and Information Science

Gender (١) النوع

() Male ذكر •

() Female أنثى •

Age (٢) العمر

Less than 18 years	أقل من ١٨ عاماً
18- 22	٢٢ - ١٨
23- 27	٢٧ - ٢٣
28-32	٣٢ - ٢٨
33- 37	٣٧ - ٣٣
38-42	٤٢ - ٣٨
43- 47	٤٧ - ٤٣
Greater than 47 years	أكبر من ٤٧ عاماً

(٣) عدد سنوات الاشتراك في العوالم الافتراضية بصفة عامة.

In general, Number of years of participation to virtual worlds.

Less than 5 years	أقل من ٥ سنوات
5-9	٩ - ٥
10-14	١٤ - ١٠
15- 20	٢٠ - ١٥

(٤) ما أنواع الانتهاكات الأخلاقية التي تحدث في العالم الافتراضي، وفقاً لتجربتك؟

What types of ethical violations that occur in the virtual world, according to your experience?

there is no ethical violations	لا توجد انتهاكات أخلاقية
Hatred	الكراهية
racist speech	خطاب عنصري
inability to freedom of expression	عدم القدرة على حرية التعبير
verbal violence	اعتداء لفظي
physical violence	اعتداء جسدي
Theft	السرقه
rape	الاعتصاب
Obscenity	الفحش والدعارة
Adultery	الزنا
Harmful	الأذى
Pedophilia	الاعتداء الجنسي على الأطفال
Threatening	التهديد
Defamatory	تشويه السمعة
invasive of another's privacy	انتهاك خصوصية الآخرين
Fraud	الاحتيال
destroy the avatars	تدمير المعادل الرقمي
distortion of virtual objects	تشويه الكيانات الافتراضية
Addictive	الإدمان
Gambling	المقامرة
Murder	القتل
Vandalism	التخريب
identity deception	الانخداع في الهوية
Abduction in real-life	اختطاف في الحياة الواقعية
Pursuit	المطاردة والملاحقة
selling of illicit substances	بيع أشياء غير قانونية
planning for terrorist attacks	التخطيط لهجمات ارهابية
Training on the implementation of the terrorist attacks	التدريب على تنفيذ لهجمات ارهابية
terrorist organizations could spread propaganda and messages.	نشر المنظمات الإرهابية دعاية ورسائل لها
Other (please, mention)	أخرى (فضلاً أذكرها)

(٥) ما أسباب ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي؟

What are the causes of ethical violations that occur in the virtual world?

Color of avatar	لون المعادل الرقمي
Age of avatar	عمر المعادل الرقمي
sex of avatar	جنس المعادل الرقمي
Just a game and there is no problem of violence in it	العالم الافتراضي لعبة ولا ضير من العنف فيها
The anonymity of cyberspace may never reveal to others who this person is	صعوبة الكشف عن الهوية الحقيقية للشخص
There is no punishment	عدم وجود عقاب
The lack of punishment	ضعف العقاب

(٦) هل يوجد تأثير لارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي؟

Are there any effects of ethical violations that occur in the virtual world?

Yes	نعم
No	لا
I don't know	لا أدري

(٧) ما تأثير ارتكاب الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي؟

What is the effects of ethical violations that occur in the virtual world?

Increase ethical breaches in real life	زيادة الانتهاكات الأخلاقية في الحياة الواقعية
Psychological harm on a real person who is represented by the avatar	ضرر نفسي على الشخص الحقيقي الذي يمثله المعادل الرقمي
Reduce the importance of ethics in real life	الإقلال من أهمية الأخلاقيات في الحياة الواقعية
remove the importance of ethics in real life	محو أهمية الأخلاقيات في الحياة الواقعية

(٨) كيف يمكن مجابهة الانتهاكات الأخلاقية في العالم الافتراضي؟

How can we cope ethical violations in the virtual world?

Reporting to Responsible for the virtual world	إبلاغ المسؤول عن العالم الافتراضي
Application the law of the Country, that seat of the virtual world	تطبيق قانون الدولة التي يوجد بها مقر العالم الافتراضي
Application the law of the Country of the aggressor	تطبيق قانون دولة المعتدي
Application the law of the Country of the victim	تطبيق قانون دولة المعتدى عليه
formulation of international law commensurate with the nature of the	صياغة قانون دولي يتناسب مع طبيعة العالم الافتراضي

virtual world	
Ejecting the Avatar who attempted to commit such acts	طرد المعادلين الرقميين الذين يرتكبون ممارسات غير أخلاقية
Encourage designers of virtual Worlds in establishing high ethical standards in their work	تشجيع مصممي العوالم الافتراضية لوضع معايير أخلاقية عالية في عملهم

Any other Additions (please specify)

• أية إضافات أخرى (فضلاً أذكرها)